

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DE
CAMPINAS - ESAMC

**BAD BUNNY E A RESISTÊNCIA CULTURAL: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO
RESGATE DA IDENTIDADE NACIONAL PORTO-RIQUENHA**

Campinas

2025

ANA BEATRIZ VIANA CARVALHO
BEATRIZ BINDILATTI
CAMILLA RAMOS NOGUEIRA
MARIA ISABELLA DIAS MAGALHÃES

**BAD BUNNY E A RESISTÊNCIA CULTURAL: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO
RESGATE DA IDENTIDADE NACIONAL PORTO-RIQUENHA**

Trabalho apresentado à disciplina de Projeto de Graduação ESAMC II do curso de Relações Internacionais da faculdade ESAMC - Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Campinas, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientador: Prof. Me. Márcio Sampaio de Castro.

Co-orientadora: Prof^ª. Ma. Carolina Antunes Condé de Lima.

Campinas

2025

Às nossas famílias e a todos que nos apoiaram desde o início desta jornada: vocês foram essenciais para chegarmos até aqui.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho representa muito mais do que o encerramento de uma etapa acadêmica. É o resultado de um percurso repleto de aprendizados, desafios, conquistas e, acima de tudo, da presença de pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este momento se tornasse possível. A todas elas, expressamos a nossa mais profunda gratidão.

Aos nossos familiares, pelo amor incondicional, pela paciência e pelo apoio em cada fase desta jornada. Obrigada por compreenderem nossas ausências, por nos incentivarem nos momentos de incerteza e por celebrarem conosco cada pequena vitória. O carinho e a força de vocês foram o nosso alicerce e nos motivaram a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades.

Aos nossos amigos, que estiveram ao nosso lado oferecendo encorajamento, escuta e companheirismo. A amizade de vocês tornou o caminho mais leve, transformando o cansaço em risadas e os momentos de tensão em aprendizado compartilhado.

Ao nosso orientador, Prof. Me. Márcio Sampaio de Castro, pela paciência, disponibilidade e dedicação ao longo de todo o processo. Agradecemos pelas orientações precisas, pelos conselhos e pela confiança em nosso trabalho. Sua escuta atenta e sua condução segura foram fundamentais para que pudéssemos amadurecer nossas ideias e alcançar nossos objetivos.

À nossa co-orientadora, Prof^a. Ma. Carolina Antunes Condé de Lima, por sua sensibilidade, atenção e constante incentivo. Agradecemos pelas contribuições valiosas, pela troca de conhecimentos e pela forma generosa com que nos acompanhou em cada etapa deste percurso, nos apoiando sempre para que o trabalho refletisse o nosso melhor individualmente e como grupo.

Aos professores, que, ao longo da formação, nos inspiraram com suas aulas, reflexões e exemplos. Em especial, ao Dr. Alcides Manzoni Neto, o primeiro professor da ESAMC a nos introduzir ao universo das Relações Internacionais. Após o período turbulento da pandemia, foi quem reacendeu em nós o brilho nos olhos e o entusiasmo por essa área.

E, finalmente, agradecemos umas às outras. Pela parceria, pela paciência e pela cooperação que marcaram toda esta trajetória. Por compreenderem as diferenças, compartilharem responsabilidades e celebrarem conquistas coletivas. Este trabalho é fruto do diálogo, da escuta e da união que construímos juntas e é essa força colaborativa que dá sentido a cada página deste TCC.

May Puerto Rico be free soon, and forever.

Jorell Meléndez-Badillo

RESUMO

Este estudo analisa a construção da identidade nacional porto-riquenha em um contexto de colonialidade e hibridização cultural, com foco na resistência cultural expressa pela música popular. Desde a anexação pelos Estados Unidos em 1898, Porto Rico enfrenta um processo de assimilação forçada, com políticas que enfraqueceram símbolos e representações da identidade local. A partir dessa realidade, a cultura popular tornou-se um espaço de resistência e reafirmação identitária. O objetivo central do trabalho é investigar como as produções culturais, a partir das músicas do artista Bad Bunny, contribuem para o resgate da identidade nacional porto-riquenha e contestam as imposições culturais estadunidenses. Busca-se compreender como a música pode funcionar como ferramenta de resistência política e cultural. A metodologia será baseada na revisão bibliográfica de autores como Stuart Hall, Aníbal Quijano e Tomaz Tadeu da Silva, que abordam identidade, colonialidade e hibridização cultural, respectivamente. Além disso, será realizado um estudo de caso, com análise das letras, performances públicas e posicionamentos políticos do artista. Espera-se que o estudo contribua para os debates nas Relações Internacionais ao demonstrar como manifestações culturais de artistas populares podem desafiar relações de poder, promover a resistência simbólica e fortalecer identidades nacionais em contextos de dominação geopolítica.

Palavras-chave: Identidade Nacional. Hibridização Cultural. Colonialidade. Resistência Cultural.

ABSTRACT

This study analyzes the construction of Puerto Rican national identity in a context of coloniality and cultural hybridization, focusing on the cultural resistance expressed through popular music. Since its annexation by the United States in 1898, Puerto Rico has faced a process of forced assimilation, with policies that have weakened symbols and representations of local identity. Given this reality, popular culture has become a space for resistance and reaffirmation of identity. The central objective of this work is to investigate how cultural productions, specifically the music of Bad Bunny, contributes to the recovery of Puerto Rican national identity at the same time it challenges American cultural impositions. The aim is to understand how music can function as a tool for political and cultural resistance. The methodology will be based on a literature review of authors such as Stuart Hall, Aníbal Quijano, and Tomaz Tadeu da Silva, whom addresses identity, coloniality, and cultural hybridization, respectively and case studies analyzing the artist's lyrics, public performances, and political positions. The study is expected to contribute to debates in International Relations by demonstrating how cultural expressions by popular artists can challenge power relations, promote symbolic resistance, and strengthen national identities in contexts of geopolitical domination.

Keywords: National Identity. Cultural Hybridization. Coloniality. Cultural Resistance.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Bad Bunny em protesto contra o ex-governador Ricardo Rosselló em 2019, ao lado de Ricky Martin, Residente, iLe e PJ Sin Suela.....	23
Figura 2 - Capa do DeBÍ TiRAR MáS FOToS.....	27
Figura 3 - As ilhas do arquipélago do Caribe.....	28
Figura 4 - Apresentação de Bad Bunny no programa Saturday Night Live, maio de 2025.....	39
Figura 5 - O apresentador Jimmy Fallon e Bad Bunny em uma "parranda" no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.....	41
Figura 6 - Cena do videoclipe de “TURiSTA”.....	53
Figura 7 - Cenas do videoclipe de “WELTiTA”.....	54
Figura 8 - Habitantes de Porto Rico expondo a letra de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” em suas varandas.....	59
Figura 9 - Primeiro cenário do palco da residência “No Me Quiero Ir de Aquí”, em San Juan - Porto Rico.....	62
Figura 10 - Bad Bunny ao lado do grupo Los Pleneros de la Cresta na residência em Porto Rico.....	63
Figura 11 - Cena em que Bad Bunny carrega a bandeira “azul clarinho” no videoclipe de “LA MuDANZA”.....	65

LISTA DE SIGLAS

DtMF	DeBÍ TiRAR MáS FOToS
EUA	Estados Unidos da América
ONU	Organização das Nações Unidas
PIB	Produto Interno Bruto
PPD	Partido Popular Democrata

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 PENSAR DESDE O SUL: IDENTIDADE CULTURAL, HIBRIDIZAÇÃO E COLONIALIDADE.....	15
3 O MENINO DE ALMIRANTE SUR QUE CONQUISTOU O MUNDO.....	21
3.1 DeBÍ TirAR MáS FOToS.....	24
4 PASSADO, PRESENTE E FUTURO: A HISTÓRIA DA ILHA.....	28
4.1 DO CARIBE A NOVA IORQUE.....	28
4.1.1 NUEVAYoL.....	37
4.2 PORTO RICO EM MOVIMENTO: MIGRAÇÃO, RESISTÊNCIA E DESASTRES.....	42
4.2.1 El Apagón.....	44
4.3 A ILHA À VENDA: QUANDO A CRISE VIRA NEGÓCIO.....	48
4.3.1 TURiSTA E WELTiTA.....	51
5 DO PACÍFICO AO CARIBE: HISTÓRIAS QUE SE REFLETEM.....	55
5.1 LO QUE LE PASÓ A HAWAii.....	57
6 GRITOS DE REEXISTÊNCIA: O ANSEIO POR UM FUTURO DIFERENTE.....	61
6.1 LA MuDANZA.....	64
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	67
Referências Bibliográficas.....	69

1 INTRODUÇÃO

O conceito de identidade nacional é fundamental para entender como os indivíduos se compreendem dentro de uma sociedade. Stuart Hall (1992) afirma que o sentimento de pertencimento é uma necessidade humana de estar integrado social e culturalmente e, embora muitas vezes seja tratada como algo natural, a identidade nacional é uma construção simbólica constantemente transformada através das representações. Além disso, ela não é fixa e nem pura, pois sofre influências culturais derivadas da globalização, migrações e encontros entre civilizações.

A identidade nacional porto-riquenha tem sido historicamente impactada pela condição política peculiar da ilha. Porto Rico foi colonizada pelos espanhóis entre os anos de 1493 e 1898, até a invasão de tropas norte-americanas, como parte da Guerra Hispano-Americana (1898), que deu fim ao domínio colonial espanhol, mas marcou o início do domínio estadunidense. Desde então, os Estados Unidos implementaram diversas políticas para enfraquecer a identidade porto-riquenha e promover a assimilação à cultura estadunidense, sem conceder plena soberania ou direitos iguais aos cidadãos da ilha. Embora tenham adquirido a cidadania americana em 1917, a população de Porto Rico permanece sem direito ao voto nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e sem representação no Congresso, por exemplo.

No início do século XX, as intervenções estadunidenses sobre o território caribenho tornaram-se cada vez mais intensas. Os Estados Unidos passaram a consolidar seu controle sobre Porto Rico por meio de medidas legislativas, como as Leis *Foraker* (1900) e *Jones-Shafroth* (1917), que impunham uma noção de cidadania de segunda classe aos porto-riquenhos, sem a garantia de direitos políticos plenos e igualitários. Na década seguinte, a ilha passou por uma crise econômica da qual não recebeu ajuda estadunidense. Essa situação foi agravada pela Grande Depressão, de 1929, que resultou na intensificação do sentimento de abandono por parte do governo norte-americano, impulsionando e fortalecendo a luta por autodeterminação da população local.

Entre as décadas de 1930 e 1950, os movimentos nacionalistas que buscavam a independência de Porto Rico enfrentaram uma violenta repressão, na qual, além de criminalizados pelo governo dos Estados Unidos, tiveram seus membros perseguidos, presos e até mesmo assassinados. A isso somou-se a *Ley de la Mordaza*¹ (1948 a 1957), que

¹ A *Ley de La Mordaza* tornava crime "promover, advogar, aconselhar ou pregar, deliberada ou conscientemente, a necessidade, conveniência ou oportunidade de derrubar, destruir ou paralisar o Governo Insular, ou qualquer subdivisão política do mesmo, pela força ou violência; e imprimir, publicar, editar, fazer circular, vender, distribuir

criminalizou a luta pela independência, proibiu a execução do hino nacional e a exibição da bandeira da ilha, uma clara tentativa de apagamento da identidade nacional porto-riquenha (CLARIDAD, 2019).

Em 1952, com a promulgação da Constituição do Estado Livre Associado de Porto Rico, foi estabelecida uma estrutura legal de governo, atribuindo os poderes legislativo, executivo e judiciário ao território de Porto Rico e uma ideia de maior autonomia e controle interno. Apesar disso, os EUA permanecem até hoje tanto no domínio de áreas federativas da ilha quanto perpetuando seus produtos culturais.

A partir do exposto, surge a temática do presente projeto de pesquisa: a construção da identidade nacional de Porto Rico frente à hibridização causada pela presença e influência inicialmente dos colonos espanhóis e, posteriormente, dos Estados Unidos no território, com foco na maneira como os símbolos que representam essa identidade, especialmente a música, podem corroborar para o seu resgate. Objetiva-se, portanto, contribuir para a discussão da importância das manifestações artísticas que retomam a identidade nacional em um mundo globalizado, onde existem trocas constantes entre diversos povos e culturas, seja de forma natural ou forçada - a depender das relações de poder.

Dentro desse contexto, há um cantor que vêm fazendo um trabalho de resgate cultural por meio de sua arte: Bad Bunny. A partir do recorte de Porto Rico e da obra desse artista, bem como os seus posicionamentos como figura pública, este estudo busca compreender em que medida a representação cultural, e particularmente sua música, pode ser uma ferramenta eficaz de resistência contra a hibridização forçada e a subordinação à cultura estadunidense em Porto Rico. Portanto, buscaremos identificar elementos culturais mobilizados pelo artista, compreender como essas expressões dialogam com processos históricos de dominação e avaliar em que medida sua obra contribui para disputas simbólicas associadas à identidade nacional na realidade atual dos cidadãos da ilha.

Para tanto, partimos do princípio de que a formação de uma identidade nacional é, em grande parte, construída por diversos símbolos e representações, como a língua, o hino ou a bandeira nacional. No entanto, são as representações culturais - a exemplo de pinturas, fotografias, filmes e músicas - que tornam a identidade mais tangível (SILVA, 2014). Assim, é possível dizer que quem detém o poder de representar, também tem o poder de definir e determinar uma identidade nacional. Isto posto, a hipótese do trabalho é que as representações

ou exibir publicamente com a intenção de derrubar... bem como organizar ou ajudar na organização de qualquer sociedade, grupo ou assembleia de pessoas para promover, advogar, aconselhar ou pregar qualquer coisa deste gênero..." (*Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación*) (tradução nossa).

culturais, tal qual a música de Bad Bunny, têm se mostrado ferramentas eficazes de resistência política e cultural ao contestar as relações de poder e a hibridização forçada no caso porto-riquenho.

Para a realização do trabalho, será feito uso da metodologia de revisão bibliográfica, enquanto a fundamentação teórica do estudo será baseada, principalmente, nas discussões sobre os conceitos de identidade, de Stuart Hall, colonialidade, de Aníbal Quijano e hibridização cultural, de Tomaz Tadeu da Silva. Ademais, outra ferramenta metodológica que será utilizada é a de estudo de caso. Para isso, partiremos da análise do conjunto da obra de Bad Bunny, desde a estética até o significado das letras, e do artista em si como um vetor cultural e seu comportamento como figura pública, para que possamos ter uma visão mais detalhada da evolução de seus posicionamentos políticos acerca da situação da ilha, bem como a maneira que estes dialogam com a construção da identidade porto-riquenha.

Por mais que outros artistas porto-riquenhos tenham ganhado notoriedade no cenário musical nos últimos anos, a exemplo do Rauw Alejandro, Bad Bunny tem denunciado a situação da ilha, bem como exaltado a cultura e identidade local, desde o início de sua carreira. É possível observar isso em músicas como *“El Apagón”* (2022), na qual o artista denuncia os problemas de gentrificação e os recorrentes apagões na região ou através de seus posicionamentos, como se recusar a incluir os Estados Unidos em sua turnê mundial, a *“Debí Tirar Más Fotos World Tour”*, que teve início em 21 de novembro de 2025, para proteger os latinos do governo anti-imigrantes de Donald Trump.

Em suma, a partir da obra de Bad Bunny, o trabalho aqui proposto buscará demonstrar como Porto Rico tem sido historicamente marginalizada dentro do sistema político dos Estados Unidos, com sua cultura constantemente subjugada à norte-americana, mas, apesar disso, ao mesmo tempo que se observa um processo de hibridização forçada, é possível identificar diversificadas formas de resistência cultural na ilha. Para tal fim, analisaremos a história de Porto Rico e como ela vem sendo resgatada por Bad Bunny em seu sexto álbum - *“DeBÍ TiRAR Más FOToS”*.

Para tanto, o presente trabalho está dividido em cinco capítulos além desta introdução e das considerações finais. Com o intuito de familiarizar o leitor com os conceitos trabalhados no presente trabalho, o segundo capítulo é uma contextualização dos conceitos de cultura, identidade nacional, hibridização cultural e colonialidade. Além disso, busca esclarecer como esses conceitos se relacionam com a temática da pesquisa.

O capítulo três objetiva evidenciar quem é Benito Antonio Martinez Ocasio, o Bad Bunny, e toda a sua trajetória política até o “*DeBÍ TiRAR Más FOToS*”. Essa seção abrange a biografia do autor, suas aparições e posicionamentos políticos desde o princípio de sua carreira e seus feitos globais como um artista latino. Ademais, também engloba a análise do curta-metragem que antecede o lançamento do álbum e a estrutura deste para salientar a escolha da obra para o estudo.

No capítulo quatro, há uma abordagem histórica e analítica. Na primeira seção, a história da ilha é abordada, com um corte temporal do início da colonização espanhola, em 1493 até a diáspora porto-riquenha para Nova Iorque, em meados dos anos 1940. Por se tratar de quase quinhentos anos de história, será tratado de uma forma resumida, focando principalmente nas tentativas de independência protagonizadas pelos porto-riquenhos frente aos seus colonizadores. Ainda, será analisada a música de abertura do álbum, “*NUEVAYoL*”, e o clipe lançado no dia 4 de julho de 2025.

Após isso, na segunda parte do capítulo dar-se-á continuidade na história de Porto Rico, sendo o marco temporal dos anos 1940 até a catástrofe do furacão Maria, o qual passou pela ilha no ano de 2017 e deixou um rastro de destruição que vem sendo percebido até os dias atuais. Apesar de ser uma música do álbum anterior ao *DtMF*, intitulado “*Un Verano Sen Ti*”, a seção abordará um estudo da letra e do mini documentário lançado para a música “*El Apagón*”, a qual retrata as dificuldades da ilha após o desastre natural e a negligência dos Estados Unidos nesse episódio.

Para finalizar a história de Porto Rico, a última seção do capítulo traz um panorama geral dos efeitos do furacão Maria e as dificuldades que os cidadãos *boricuas*² vêm enfrentando desde então - como a gentrificação, resultado direto do processo de especulação imobiliária e turistificação pelo qual a ilha passa. Ao final, há a análise dos clipes e letras de “*TURiSTA*” e “*WELTiTA*”, uma vez que ambos denunciam os processos mencionados dos quais a população porto-riquenha tem sido subjugada.

Com o intuito de embasar o estudo da letra mais política do álbum, a “*LO QUE LE PASÓ A HAWAii*”, o capítulo cinco adentra rapidamente na história do Havaí e em como os Estados Unidos modificou completamente a cultura e identidade do arquipélago. Apesar de, até o momento da escrita deste texto, não ter um videoclipe para a música, a análise dela é de suma importância para o desenvolvimento da hipótese do trabalho, pois Bad Bunny escancara

² A palavra *boricua* é um sinônimo de porto-riquenho, uma pessoa natural de Porto Rico. Ela deriva da palavra *Borikén*, o nome cujo os nativos táinos chamavam a ilha no século XVI, antes da chegada dos espanhóis.

a sua opinião política em relação ao status jurídico de Porto Rico e a trechos dela foram expostas com orgulho pelos cidadãos da ilha.

O último capítulo de desenvolvimento explora ainda mais as análises da obra. Além da letra e clipe de “*LA MuDANZA*”, também serão abordados os detalhes da residência “*No Me Quiero Ir De Aquí*” que Bad Bunny realizou em Porto Rico, com todos os trinta shows esgotados. O artista não só denunciou a situação da ilha e atraiu olhares do público mundial para essa questão, como também fez questão de priorizar e colocar em evidência a sua terra natal, fazendo a economia girar muito mais do que o previsto para os meses em que a residência aconteceu.

Por fim, nas considerações finais, pretendemos retomar a pergunta de pesquisa considerando os resultados obtidos ao longo do trabalho, a fim de avaliar em que medida a música de Bad Bunny pode ser compreendida como uma ferramenta de resistência cultural frente à hibridização forçada e à subordinação da identidade porto-riquenha. Além disso, discutiremos também as limitações do estudo e possibilidades para investigações futuras, especialmente diante das transformações contínuas na produção artística do cantor e nas dinâmicas sociais e políticas de Porto Rico.

2 PENSAR DESDE O SUL: IDENTIDADE CULTURAL, HIBRIDIZAÇÃO E COLONIALIDADE

Para compreender como a música e a cultura popular atuam como instrumentos de resistência e afirmação da identidade nacional porto-riquenha, é basilar analisar o próprio conceito de cultura. Nesse sentido, recorre-se à obra de Laraia (1986), na qual o autor afirma que a cultura não advém da soma de características somatológicas ou mesológicas³, mas um produto histórico e coletivo transmitido socialmente que condiciona e orienta a visão de mundo e o comportamento dos indivíduos.

Embora tenha sido trabalhado por John Locke (1632-1704), Jacques Turgot (1727-1781) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o conceito de cultura foi definido pela primeira vez por Edward Tylor (1832-1917), no vocábulo inglês *culture*, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral leis, costumes ou qualquer outro hábito ou habilidade adquiridos pelo homem ao conviver em uma determinada sociedade. Tylor (1871) reforçava, portanto, a capacidade de aprendizado e transmissão da cultura (LARAIA, 1986).

Laraia (1986) também cita Alfred Kroeber (1876-1960), antropólogo americano, como um importante teórico para ampliação do conceito de cultura. Kroeber (1923) enxergava a cultura como algo além da herança genética e determinante para o comportamento do homem, visto que seus atos vão de acordo com os padrões culturais pré-estabelecidos. Ainda dentre as contribuições de Kroeber, o autor cita que “a cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores” (KROEBER, 1923 *apud* LARAIA, 1986, p. 49).

Além disso, pode-se dizer que a cultura é o que permite ao ser humano adaptar-se aos mais diversos ambientes sem que este precise de alterações biológicas significativas, ao contrário de outras espécies animais, por exemplo, enquanto os pássaros evoluíram biologicamente para voar, o ser humano criou aviões; enquanto os animais desenvolveram pelagens ou nadadeiras para sobreviver em climas extremos, o homem criou vestimentas e embarcações. Assim, Laraia (1986, p. 47-49) demonstra que a cultura é um instrumental extraorgânico de adaptação, capaz de ampliar as capacidades humanas sem exigir transformações fisiológicas.

Outro ponto relevante é que a cultura molda não apenas os comportamentos práticos, mas também o modo como cada sociedade entende e reage à realidade. Desde as formas de

³ Segundo Laraia (1986), as características somatológicas se referem às características biológicas ou físicas dos seres humanos - ou seja, aspectos ligados à herança genética. Já as mesológicas, tratam de características do meio ambiente em que os indivíduos vivem.

alimentação até os sistemas religiosos e familiares, tudo é influenciado por valores culturais específicos. Como enfatiza o autor, as diferenças entre os indivíduos não são decorrentes de sua genética ou ambiente físico, mas da diversidade dos sistemas simbólicos que internalizam ao longo de sua socialização e de seu aprendizado (LARAIA, 1986).

Desse modo, é possível argumentar que tudo é cultura. Ou seja, qualquer símbolo que tenha um significado para uma determinada civilização é incorporado à essa cultura de maneira que ela não se limita apenas à produção material, mas sim a todas as leis, costumes, hábitos, artes e entre outros símbolos e signos acumulados ao longo da história, sendo o próprio ser humano não apenas um reprodutor da cultura, mas também um produto dela.

A partir desse conceito, é preciso entender também o que é identidade porque é a partir dos referenciais culturais que indivíduos e sociedades constroem sentidos de pertencimento, diferenciação e afirmação identitária. Para isso, fazemos uso da obra de Stuart Hall (1992), na qual o autor busca explicar o processo de mudança e declínio que tem desestabilizado os conceitos que sustentam o sujeito até a chegada do que se entende como Pós-Modernidade⁴.

Hall (1992) divide a identidade em três diferentes concepções: Sujeito do Iluminismo, Sujeito Sociológico e Sujeito Pós-Moderno. Enquanto o sujeito do Iluminismo era fundamentado em um ser humano "totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação" (HALL, 1992, p. 10), o sujeito sociológico vem do pensamento de que a identidade não é algo que emerge com o indivíduo, mas sim construído de acordo com o ambiente em que está inserido, as influências culturais e valores que serão passados para ele. Por fim, o sujeito pós-moderno surge em um campo repleto de constantes mudanças, onde o indivíduo está completamente descentralizado e pode assumir diferentes identidades, de acordo com o local e o momento em que se encontra. Além disso, o autor fala que "as sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente." (HALL, 1992, p. 14), para se referir às mudanças que a globalização implicou no cenário atual, afirmando que o sujeito centrado e fixo foi substituído por um sujeito descentrado com identidades contraditórias e fragmentadas.

Após fundamentar a trajetória do sujeito pós-moderno e sua identidade, Hall (1992) discorre sobre a identidade nacional falando sobre como o pertencimento a um grupo é uma necessidade do ser humano e como tratamos essa identidade como algo essencial. De acordo com o autor, "as identidades nacionais não são coisas com as quais nós já nascemos, mas são

⁴ Para Hall (1992), a Pós-Modernidade é um momento histórico de fragmentação, deslocamento e pluralização das identidades, marcado pela expansão globalização que permitiu a expansão da cultura a níveis transnacionais.

formadas e transformadas; no interior da representação” (HALL, 1992, p. 48), ou seja, reconhecer-se como brasileiro ou porto-riquenho ou estadunidense está intrinsecamente atrelado a ideais, símbolos e representações, que formam as “comunidades imaginadas”, e como um todo constituem a ideia de que ser brasileiro remete a uma identidade específica, baseada também em histórias passadas, que coloca as diferenças debaixo do mesmo “teto político” (*idem ibidem*, p. 49).

Em consonância com Hall (1992), Silva (2014) argumenta que tanto a identidade quanto a diferença são resultados de construções linguísticas, isto é, são categorias fabricadas por meio das relações sociais e culturais, não sendo elementos essencialmente naturais dos seres humanos. Sendo assim, tanto a identidade (ou mesmidade), quanto a diferença (ou outridade), são matrizes interdependentes e estão, inevitavelmente, submetidas a vetores de força. Em âmbito internacional, essa dinâmica revela-se estreitamente ligada às relações de poder.

No caso das identidades nacionais, segundo Silva (2014, p. 85), “é extremamente comum, por exemplo, o apelo aos mitos fundadores”. Nesse ponto, ele resgata também a ideia de ‘comunidade imaginada’, de Benedict Anderson (2008) e discorre que não há nenhuma comunidade de base pura que possa ser capaz de reunir, de forma espontânea, os indivíduos que compõem determinado agrupamento nacional, tornando-se assim necessário inventá-la, através de vínculos simbólicos que possibilitem essa conexão. Fundamentalmente, esses símbolos apoiam-se em narrativas do passado e buscam trazer à determinada nação o sentimento de pertencimento mediante gestos grandiosos e muitas das vezes ‘heróicos’.

Para Silva (2014, p. 91), “é por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste caso, dizer: “essa é a identidade”. Sob essa perspectiva, o processo de construção identitária está muito mais direcionado à percepção de integração e diferenciação entre quem se define como “nós” e quem é percebido como “eles”, interpretações que, segundo o autor, podem ser moldadas através do campo da representação.

Nesse sentido, a problematização encontra-se na esfera das disputas de poder e no impacto que os conflitos históricos transmitem na contemporaneidade para determinada sociedade. A identidade, então, passa a ser imposta por aqueles que detêm maior influência simbólica e política, dificultando que os indivíduos e grupos reconheçam e afirmem seu próprio ser de forma autônoma e por seus próprios meios. Ao falar sobre a relação entre

Estados Unidos e Porto Rico, por exemplo, é possível notar como as dinâmicas de poder afetaram a identidade nacional porto-riquenha desde o Tratado de Paris (1898), que determinou a ilha como território estadunidense.

Pensando nisso, é inserido o conceito de hibridismo - ou hibridização – apresentado por Silva (2014, p. 87) entendido como “a mistura, a fusão, a conjunção de duas ou mais identidades nacionais, étnicas ou tradições culturais”. Logo, é possível dizer que este conceito contesta a ideia de que as identidades nacionais são puras, separadas e únicas. A identidade que origina por meio do processo de hibridização não é plenamente nenhuma das identidades originais, no entanto, guarda traços delas.

Silva (2014) e Hall (1992) trazem a hibridização em seus textos. Hall (1992, p. 62) fala que “as nações modernas são, todas, híbridos culturais”, isto é, para ele, na pós-modernidade, todas as identidades nacionais são uma costura das suas diferenças. Ao introduzir o conceito de globalização, o autor compreende que todos os espaços estão interligados, seja por meios de transportes mais rápidos ou por satélites, deslocando assim as identidades que antes eram compreendidas como fixas e tornando-as “flutuantes”. Segundo ele, a globalização não torna unificada a identidade nacional e sim dá espaço para se criarem novas identidades que não serão atreladas ao espaço físico. Para Silva, “o hibridismo está ligado aos movimentos demográficos que permitem o contato entre diferentes identidades: as diásporas, os deslocamentos nômades, as viagens, os cruzamentos de fronteira” (SILVA, 2014, p. 87). Porém, ao relacionar com Hall, entendemos que, em um mundo globalizado, esses movimentos ultrapassam a necessidade do contato físico e podem se dar no meio digital, por exemplo.

É importante ressaltar que esse processo normalmente acontece entre identidades que estão assimetricamente relacionadas quanto ao seu poder. Silva aponta que:

(...) os processos de hibridização analisados pela teoria cultural contemporânea nascem de relações conflituosas entre diferentes grupos nacionais, raciais ou étnicos. Eles estão ligados a histórias de ocupação, colonização e destruição. Trata-se, na maioria dos casos, de uma hibridização forçada (SILVA, 2014, p. 87).

O conceito de hibridização pode ser utilizado, portanto, para debater a relação entre os Estados Unidos e Porto Rico. Ao analisar as diversas formas de violência em tentativas de assimilação da cultura porto-riquenha à cultura estadunidense, é possível notar como os poderes assimétricos foram essenciais para a imposição de uma cultura sobre a outra. Para compreender essas dinâmicas que, ainda hoje, ameaçam e subjagam a identidade nacional e a cultura porto-riquenha, é importante tratar o conceito de colonialidade que não diz respeito

apenas ao recorte histórico da colonização formal de um território, mas sim à persistência das estruturas de poder, saber e subjetividade que continuam organizando o mundo mesmo com o fim do colonialismo clássico (BLANCO; DELGADO, 2021; QUIJANO, 2007).

No que tange à colonialidade do poder, conceito trabalhado por Aníbal Quijano (2007), é possível dizer que ele evidencia como a sociedade moderna impôs uma hierarquia global racializada, que subalterniza as identidades, tradições, saberes e existências fora do eixo Europa-Estados Unidos. Porto Rico é um exemplo dessa lógica, pois, ainda que seja juridicamente um território não incorporado dos EUA, na prática é tratado como uma colônia moderna, onde seus cidadãos não gozam do mesmo tratamento que os estadunidenses e a ilha continua sem autonomia plena, com suas limitações políticas.

Já no campo da subjetividade e da cultura, o que os autores denominam como colonialidade do ser e do saber se manifesta na constante tentativa de apagar ou inferiorizar as formas porto-riquenhas de existir, produzir cultura e conhecimento - desde a imposição histórica do inglês até a influência sobre suas expressões culturais. O que é percebido é uma tentativa de moldar a identidade de Porto Rico segundo os valores e costumes estadunidenses, desvalorizando suas raízes latino-americanas.

Essa lógica de dominação se sustenta na construção do “outro absoluto da modernidade”: uma figura que representa tudo aquilo que a modernidade ocidental entende como irracional, bárbaro, inferior e, portanto, subordinável. A ideia desse “outro”, criada ao longo da história, serve para validar a exclusão dos povos colonizados de sua autonomia plena, deixando Porto Rico no status de inclusão subordinada, ou seja, ser reconhecido formalmente, mas sem o acesso equitativo aos direitos e à representação política (BLANCO; DELGADO, 2021; QUIJANO, 2007).

A política internacional moderna, nesse contexto, apaga e desvaloriza os conhecimentos e modos de vida não ocidentais. As críticas dos autores atestam que a colonialidade não está apenas nas desigualdades materiais e econômicas, mas também nas ideias e símbolos que continuam a sustentar o sistema mundial como ele é. A resistência à colonialidade exige, portanto, a produção de novas formas de narrar a realidade a partir da perspectiva do Sul Global. Neste contexto, a cultura surge como ferramenta de resistência e, no caso porto-riquenho o trabalho que Bad Bunny vem fazendo é justamente o de reafirmar a cultura *boricua*, deixando claro em seus posicionamentos que Porto Rico tem não só uma cultura própria, como também uma identidade própria e é o intuito dele que o mundo veja e perceba o quão rica ela é.

Sob essa perspectiva, a atuação de Bad Bunny pode ser interpretada como um gesto de quebra dos padrões impostos pela colonialidade visto que, ao afirmar orgulhosamente sua identidade porto-riquenha nos palcos globais, ele coloca em xeque a ideia de que exclusivamente os valores e costumes dos países poderosos têm relevância. Isso faz com que não apenas os cidadãos da ilha se identifiquem e reivindiquem sua identidade e cultura, mas também toda uma América Latina que passou por um processo de colonização semelhante e até hoje sente os impactos disso. Seu sucesso global não significa assimilação ou passividade, mas sim **reexistência** - uma forma de confrontar o silenciamento histórico da sua cultura, da cultura porto-riquenha, da cultura latino americana. Sua resistência não se limita ao conteúdo de suas músicas, mas se expressa na forma como ocupa espaços simbólicos historicamente proibidos a corpos e culturas colonizadas. Ao fazer isso, o artista encarna uma política de resistência decolonial, que contesta a cristalização da colonialidade na política internacional e reivindica o direito de existir com sua própria forma de ser, pensar, falar e criar.

3 O MENINO DE ALMIRANTE SUR QUE CONQUISTOU O MUNDO

Benito Antonio Martínez Ocasío, conhecido mundialmente como Bad Bunny, é um músico porto-riquenho que conquistou uma base de fãs global. Filho mais velho de Lysaurie Ocasio, professora de inglês, e Benito Martínez, motorista de caminhão, foi criado em uma família de classe média baixa no bairro de Almirante Sur ao lado dos irmãos mais novos, Bernie e Bysael. O artista, cuja formação musical teve início no coral da Igreja frequentada por sua mãe, ganhou visibilidade global cantando e compondo em espanhol.

Apesar de sua trajetória apresentar semelhanças com a de outros artistas latino-americanos inseridos na indústria musical e com influência global, Bad Bunny distingue-se por manter o espanhol como língua predominante em suas produções, recusando-se a adotar ao inglês como estratégia para ampliar público. Essa escolha não comprometeu sua projeção internacional: o artista venceu três *Grammy Awards*⁵ e doze *Latin Grammy Awards*⁶. Seu álbum de 2020 intitulado “*El Último Tour Del Mundo*” tornou-se o primeiro álbum inteiramente em espanhol a estreiar em primeiro lugar na *Billboard 200*⁷ e o músico reiterou esse resultado com os três projetos subsequentes: “*Un Verano Sin Ti*” (2022), “*nadie sabe lo que va a pasar mañana*” (2023) e, mais recentemente, “*DeBÍ TiRAR Más FOTOS*”, lançado em janeiro de 2025 (CARUSO; MCEVOY, 2025).

Bad Bunny passou a ganhar visibilidade no cenário musical porto-riquenho em 2016, quando a faixa “*Diles*” atingiu 1 milhão de reproduções no aplicativo de *streaming SoundCloud* em duas semanas. No ano seguinte, Bad Bunny colaborou em diversos sucessos, entre eles “*Pa Ti*” e “*Loco Pero Millonario*”. Apenas dois anos após ser descoberto, ele colaborou com artistas de destaque internacional e alcançou notoriedade com faixas como “*MIA*”, em colaboração com Drake, e “*I Like It*”, em parceria com Cardi B e J Balvin, a qual atingiu o primeiro lugar da *Billboard Hot 100*⁸. Na véspera do natal do mesmo ano, Bad Bunny lançou seu primeiro álbum de estúdio, o “*X 100PRE*”, garantindo o primeiro lugar na parada de álbuns latinos da *Billboard* e um *Grammy Latino* na categoria Melhor Álbum de Música Urbana.

⁵ Premiação anual na qual a *National Academy of Recording Arts and Sciences* dos Estados Unidos elege os artistas que mais se destacaram com gravações musicais.

⁶ A versão latina da premiação é dedicada a fomentar, celebrar, homenagear e elevar a música latina e os seus criadores.

⁷ A *Billboard 200* é uma parada musical que classifica os 200 álbuns e EPs mais populares nos Estados Unidos. Publicada semanalmente pela revista *Billboard*.

⁸ A *Billboard Hot 100* é uma parada musical semanal que classifica as músicas de maior sucesso nos Estados Unidos, com base em vendas (físicas e digitais), streaming online e reproduções em rádios. É publicada pela revista *Billboard* e considerada o principal ranking da indústria musical americana.

Todavia, foi durante a apresentação da faixa “*Estamos Bien*” no programa *The Tonight Show Starring Jimmy Fallon*, em 2018, que Bad Bunny fez a sua primeira performance com teor político referenciando a situação de Porto Rico. Na ocasião, o cantor abordou os impactos do furacão Maria⁹; enquanto interpretava a música, foram exibidas imagens do desastre e das condições vivenciadas pelos porto-riquenhos à época mixadas com trechos do videoclipe e pontos turísticos da ilha. Além da denúncia simbólica, outro elemento que chamou atenção foi o uso da bandeira de Porto Rico com a tonalidade azul clara, em contraste com o azul escuro alterado pelos EUA em 1952, quando o arquipélago se tornou um Estado Livre Associado. A escolha remete ao resgate da coloração original da bandeira, associada a movimentos independentistas e de resistência, e reafirma símbolos que compõem a identidade *boricua*.

No ano seguinte, o verão de 2019 tornou-se um marco na história política de Porto Rico após o vazamento de aproximadamente 900 páginas de mensagens trocadas via *Telegram*¹⁰ pelo então governador Ricardo Rosselló contendo declarações sexistas, racistas, homofóbicas e comentários depreciativos sobre as vítimas do furacão Maria. Diante da repercussão, Bad Bunny interrompeu os compromissos finais da sua turnê na Europa para integrar as manifestações que, posteriormente, culminariam na renúncia de Rosselló.

Além de participar ativamente dos protestos, novamente empunhando a bandeira porto-riquenha na versão azul clara, o artista colaborou com Residente e iLe na canção “*Afilando Los Cuchillos*”, que surgiu como um instrumento político para representar a indignação coletiva de uma comunidade historicamente explorada. Em um dos versos interpretados por Bad Bunny, observamos uma crítica contundente à postura de Rosselló: “*De la muerte de los puertorriqueños, yo no me río / PR está encabronao', Ricky estás jodio / Y que se enteren to's los continentes / Que Ricardo Rosselló es un incompetente / Homofóbico, embustero, delincuente / A ti nadie te quiere, ni tu propia gente*”¹¹ (CALLE, 2019).

Nesse contexto, é importante destacar que, além de Bad Bunny, diversos artistas porto-riquenhos recorrem à produção artística como meio de denunciar a situação política da ilha. O ex-vocalista do grupo Calle 13, Residente, utiliza a música como instrumento de

⁹ O furacão Maria foi responsável pela maior destruição recente da infraestrutura da ilha. O número de mortos em decorrência desse desastre e da negligência do governo dos Estados Unidos ultrapassou 4 mil mortes.

¹⁰ Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas que oferece criptografia, troca de arquivos e chats que podem ser programados para autodestruição, sendo comumente usado por pessoas que buscam maior privacidade nas comunicações.

¹¹ Eu não rio da morte dos porto-riquenhos / PR está puto, Ricky, você está ferrado / E que todos os continentes descubram / Que Ricardo Rosselló é um incompetente / Homofóbico, mentiroso, criminoso / Ninguém te ama, nem sua própria gente (tradução nossa).

crítica social e política desde meados dos anos 2000. Na faixa “*Latinoamérica*”, por exemplo, Residente articula uma crítica ao imperialismo e às desigualdades estruturais que atravessam a história da América Latina, estabelecendo vínculos de identificação entre povos colonizados no Sul Global. Ao longo do tempo, esse comprometimento com o engajamento político contribuiu para consolidar os alicerces para artistas de gerações posteriores adotarem posicionamentos semelhantes. Dessa forma, Bad Bunny, com sua visibilidade global e despertar político influenciado pela sua proximidade com artistas como Residente, surgiu nesse cenário como herdeiro de uma tradição de resistência musical, convertendo sua projeção internacional em voz de protesto político-social.

Figura 1 - Bad Bunny em protesto contra o ex-governador Ricardo Rosselló em 2019, ao lado de Ricky Martin, Residente, iLe e PJ Sin Suela.

Fonte: Thais Llorca, 2019.

Durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19 (2020), Bad Bunny lançou uma sequência de álbuns que, ainda que de modo pontual, incorporavam referências à realidade porto-riquenha. Entretanto, foi em seu quarto álbum de estúdio, “*Un Verano Sin Ti*”, lançado em maio de 2022, que observamos uma inflexão em direção a composições de maior densidade política, ressaltando dilemas estruturais de Porto Rico.

Apesar de, como já visto anteriormente, Benito ter se posicionado politicamente em diversos momentos de sua carreira por meio de suas letras, o lançamento de “*Un Verano Sin Ti*”, e especialmente da faixa “*El Apagón*”, analisada posteriormente neste trabalho, insere o artista em um patamar distinto enquanto figura socialmente influente e articulador de debates públicos. Acompanhado de um mini documentário de aproximadamente 23 minutos, o projeto expõe os desdobramentos do furacão Maria, em 2017, chamando atenção para problemas

recorrentes ligados aos apagões, à turistificação e à especulação imobiliária, que se combinam para um acelerado processo de gentrificação na ilha.

As manifestações anteriores de Bad Bunny sobre Porto Rico podem ser compreendidas como etapas preparatórias para o lançamento de seu sexto álbum solo de estúdio e, até então, o mais contundente em termos de posicionamento crítico, cultural e identitário. Em “*DeBÍ TiRAR MáS FOToS*”, lançado em janeiro de 2025, o artista não apenas homenageia símbolos e elementos centrais de sua cultura, como rec(a)nta a história de seu país, promovendo uma verdadeira ode à ilha. Trata-se de uma obra concebida por um porto-riquenho para Porto Rico e seu povo, resgatando sua identidade. O álbum pode ser interpretado como um gesto de resistência e reexistência diante de processos de hibridização forçada e das dinâmicas de domínio estadunidense, que pode ser notado desde o curta-metragem “*DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)*”, lançado anteriormente ao disco.

3.1 DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Em 3 de janeiro de 2025, dois dias antes do lançamento do álbum “*DeBÍ TiRAR MáS FOToS*”, o canal oficial do Bad Bunny no Youtube publicou um curta-metragem de cerca de treze minutos, intitulado “*DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)*”. Dirigido pelo próprio artista em parceria com o diretor porto-riquenho Ari Maniel Cruz, o curta inicia mostrando o céu e as montanhas da ilha, descendo até uma plantação de bananeiras, onde uma pequena bandeira de Porto Rico - novamente apresentada no tom original de azul claro - aparece fñcada no solo.

Uma personagem entra em cena, revelando que a bandeira está ali para marcar um ponto específico, de onde é desenterrado uma caixa. Nesse momento, escutamos a voz do ator e diretor porto-riquenho indicado ao Oscar, Jacobo Morales, afirmando ter acumulado diversas experiências ao longo da vida, conhecido boas pessoas, viajado para quase todos os lugares do mundo, mas que nada se comparava a Porto Rico - ou ao que a ilha um dia representara. Em seguida, vemos Jacobo, que é uma representação de Benito Ocasio em sua velhice, saudoso pelas memórias que criou em sua terra natal, enquanto dialoga com seu amigo: o sapo Concho (*Peltophryne lemur*).

Essa espécie é a única espécie de sapo endêmica de Porto Rico, isto é, ela não existe em qualquer outra região do planeta. Descrito cientificamente pela primeira vez em 1868, atualmente está classificada na categoria de perigo crítico de extinção, resultado da perda de habitat natural decorrente da urbanização, da degradação de áreas de reprodução e da

competição com espécies invasoras, como o sapo-cururu (*Rhinella marina*), comum em grande parte da América Central e Sul e a rã-touro-americana (*Lithobates catesbeianus*), nativa da América do Norte (MEDINA, 2025).

Após essa breve conversa, os dois decidem tomar um café da tarde e Jacobo dirige-se à uma padaria. Ao andar pelo bairro, depara-se com uma Porto Rico tomada pela cultura americana: casas ecoando ritmos americanos, como o *rock* e o *country*, uma família fazendo um churrasco americano, enquanto as crianças brincam de futebol americano e moradores conversando em inglês, não em espanhol. Dentro do estabelecimento, o cenário se repete. Em uma conversa constrangedora, a atendente estadunidense fala apenas em inglês, corrige Jacobo e demonstra pouca disposição em compreender seu espanhol.

A comunicação é bem sucedida graças à intervenção de um cozinheiro *boricua*, que compreende o pedido, e de outro cliente, também *boricua*, que auxilia com o pagamento, visto que a padaria havia adotado o sistema *cashless*¹². Este último afirma “seguimos aqui”, expressão que funciona como gesto de resistência e reafirmação de permanência: apesar de terem sido submetidos à cultura estadunidense, Porto Rico segue viva porque os *boricuas* seguem ali.

Em suma, o curta-metragem constrói uma reflexão sobre os desafios contemporâneos enfrentados pela ilha ao apresentar um futuro distópico - ou, talvez, um retrato intensificado do presente - marcado pela substituição dos porto-riquenhos por estadunidenses brancos do continente, impondo sua cultura, por meio dos símbolos como a arte, a língua inglesa e o esporte mais popular dos Estados Unidos. Ainda que ficcional, o vídeo exprime com precisão grande parte da situação atual da ilha, como a chegada de estadunidenses mais ricos atraídos pelas leis de isenção fiscal para acumular propriedades em Porto Rico¹³. Nesse sentido, a escolha do sapo concho, cuja ameaça de extinção se agrava, entre outros motivos, pela presença da rã-touro-americana, é uma metáfora que sugere o risco de extinção da cultura, da identidade e do próprio povo porto-riquenho frente à presença dos estadunidenses.

O lançamento do álbum “*DeBÍ TiRAR Más FOTOS*” poucos dias depois reafirma essa crítica. Tanto as letras quanto os ritmos musicais e videocliques reiteram a denúncia de apagamento identitário. A estrutura do álbum conduz os ouvintes pela história de Porto Rico, iniciando pela diáspora porto-riquenha nos Estados Unidos com a faixa “*NUEVAYoL*”, e

¹² Sistema de pagamento sem dinheiro físico, utilizando cartões, celulares ou pulseiras para transações.

¹³ Até outubro de 2021, Porto Rico havia recebido 1.349 solicitações de pessoas interessadas em se tornar investidores residentes durante o ano, das quais 982 foram aprovadas. Mais de 4.286 solicitações foram aprovadas desde 2012 (MARCOS; MAZZEI, 2022).

retornando à ilha em composições como “*VOY A LLeVARTE PA PR*” e “*TURiSTA*”, além de “*CAFé CON RON*”, que traz uma viagem pelas estradas e vegetação exuberante do arquipélago, e “*LO QUE LE PASÓ A HAWAii*” que retoma a ideia distópica do curta-metragem. Ademais, os *visualizers*¹⁴ disponibilizados no *YouTube* retratam episódios cruciais da história porto-riquenha, incluindo a criação da bandeira por exilados em Nova Iorque e o Grito de Lares em 1868. Além da estrutura, a incorporação de ritmos culturais da ilha é recorrente em todo o álbum e ganha mais notoriedade em “*BAILE INoLVIDABLE*”, tanto na faixa quanto no videoclipe que se passa majoritariamente em uma aula de salsa. Apesar de ser a mais notória, é possível perceber elementos da bomba, da plena e da salsa, ritmos simbólicos da cultura porto-riquenha, em diversas músicas do álbum, a exemplo de “*PIToRRO DE COCO*” e “*DtMF*”.

Outro aspecto relevante a ser destacado é a capa do álbum. Como evidenciado na imagem abaixo, ela apresenta duas cadeiras dispostas em frente a uma bananeira, uma composição que, por si só, remete à memória cultural porto-riquenha e, de maneira mais ampla, às experiências comuns a outras comunidades latino-americanas. A capa evoca lembranças de encontros familiares, conversas entre amigos e até mesmo brincadeiras infantis, como a dança das cadeiras. No entanto, o fato de as cadeiras serem retratadas vazias pode ser interpretado como uma referência ao processo de gentrificação denunciado nas letras do álbum, que obrigou diversos porto-riquenhos a deixarem a ilha e se mudarem para o continente em razão do aumento do custo de vida. Uma imagem que, a princípio é discreta, captura as essências do álbum: celebra momentos que remetem e homenageiam a cultura porto-riquenha, ao mesmo tempo em que denuncia os processos que forçam os cidadãos a abandonarem o seu lar.

¹⁴ Elemento audiovisual destinado a acompanhar uma música; tende a ser menos desenvolvido do que os videoclipes.

Figura 2 - Capa do *DeBÍ TirAR Más FOToS*.

Fonte: Reprodução G1, 2025.

Ao analisarmos a composição do álbum, desde o lançamento do curta metragem, passando brevemente pela estrutura das músicas, até a própria imagem da capa, podemos perceber que a obra foi idealizada com intencionalidade política e artística. Politicamente, busca transmitir aos ouvintes ao redor do mundo a situação vivida em Porto Rico, evidenciando como os cidadãos são impactados pela gentrificação, perdendo suas casas e comércios, além de serem relegados a empregos precários. Artisticamente, o álbum se propõe a enaltecer e celebrar a identidade cultural *boricua*, reforçando suas tradições e memórias coletivas.

4 PASSADO, PRESENTE E FUTURO: A HISTÓRIA DA ILHA

A história de Porto Rico é marcada por camadas complexas de dominação colonial, reorganizações econômicas, disputas identitárias, movimentos contínuos de resistência cultural e luta pela independência. Do processo de colonização espanhola ao status político de Estado Livre Associado aos Estados Unidos, a ilha construiu uma trajetória singular no Caribe, atravessada por assimetrias de poder, dependência econômica e transformações sociais profundas. Nas últimas décadas, essas tensões históricas tornaram-se conhecidas por meio da produção artística porto-riquenha, especialmente na música. As obras de Bad Bunny emergem não apenas como produtos culturais amplamente consumidos, mas como expressões contemporâneas que se relacionam com as contradições, reivindicações e afirmações identitárias da ilha. Assim, este capítulo propõe apresentar um breve panorama histórico de Porto Rico para, em seguida, estabelecer um paralelo entre essa trajetória e elementos presentes na obra musical do artista, evidenciando como sua produção reflete questões históricas, sociais e políticas ainda latentes no arquipélago¹⁵.

4.1 DO CARIBE A NOVA IORQUE

Figura 3 - As ilhas do arquipélago do Caribe.

Fonte: Jorell Meléndez-Badillo, 2024.

¹⁵ Para este capítulo, a fonte principal para abordar a história de Porto Rico será o livro “*Puerto Rico: A National History*”, lançado em 2024, de autoria do professor da Universidade de Wisconsin-Madison, Jorell Meléndez-Badillo. O historiador colaborou com o artista Bad Bunny para constituir a base histórica do álbum “*DeBÍ TiRAR MáS FOToS*”. A fim de traçar os paralelos entre a história de Porto Rico e análise das músicas selecionadas para este trabalho, traremos à luz os registros do livro brevemente, salientando que o resumo não substitui sua leitura integral, a qual recomendamos que o faça.

Desde a chegada dos europeus em 1492, a história de Porto Rico é marcada por sucessivos processos de colonização, resistência social e redefinição de identidade política e cultural. No atual território de Porto Rico, os espanhóis encontraram os Taínos, população nativa que "resistiu à conquista de Colombo" (ROUSE, 1992 apud MELÉNDEZ-BADILLO, 2024). A presença europeia iniciou-se em 1492, quando os nativos descobriram uma expedição naval perdida no mar. Tratava-se da primeira viagem da expedição de Cristóvão Colombo, a qual passou por várias ilhas - mais tarde apelidadas de Caribe. Essa presença se consolidou apenas em 1508, quando se estabeleceu a primeira colonização espanhola, e *Borikén*¹⁶ passou a ser uma possessão estratégica do império espanhol, servindo como entreposto militar e econômico no Caribe. A escravização indígena, a imposição do cristianismo e a reorganização territorial criaram novas formas de dominação (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

É interessante apontar aqui que a história de colonização de Porto Rico se assemelha com a do Brasil em diversos aspectos, como a vinda de mão de obra escrava africana uma vez que, devido à guerra, às doenças e ao trabalho forçado, a população indígena foi aniquilada gradativamente, fazendo a economia colonial passar a depender cada vez mais desse novo tipo de mão de obra, trazida para sustentar a produção agrícola e o sistema de *plantation*¹⁷, que se expandiu em diferentes épocas tanto no Brasil como nas Antilhas. Em decorrência disso, a sociedade porto-riquenha se tornou um espaço de intensa miscigenação entre indígenas sobreviventes, africanos escravizados e colonizadores espanhóis, mas em condições profundamente desiguais, assim como a sociedade brasileira (FREYRE, 2006).

Esse cenário consolidou hierarquias raciais, exploração econômica e centralização do poder em instituições ligadas à Coroa e à Igreja. Ainda assim, a resistência não desapareceu: indígenas remanescentes continuaram a lutar em comunidades refugiadas nas montanhas, enquanto africanos escravizados fugiam das *plantations* em direção a quilombos, mantendo vivas práticas culturais e espirituais próprias. Essa continuidade revela que a história de Porto Rico não pode ser entendida simplesmente como submissão ao poder colonial espanhol, mas como um processo constante de confronto e reinvenção identitária. Nesse sentido, Meléndez-Badillo (2024) traz à tona como a hierarquização racial entre os próprios porto-riquenhos também foi um desafio a ser superado no processo de criação da identidade nacional de Porto Rico, sobre isso afirma:

¹⁶ Nome original indígena de Porto Rico.

¹⁷ Sistema de produção agrícola caracterizado por grandes propriedades rurais (latifúndios) que cultivam um único produto em larga escala para exportação, utilizando historicamente mão de obra escrava ou precária.

Embora ainda seja necessária muita pesquisa, parece que a categoria crioulo, que começou a ser usada no século XVIII para se referir aos nascidos em Porto Rico, era reservada para a elite branca. “Para os crioulos porto-riquenhos”, escreve o historiador Mario R. Cancel-Sepúlveda, “ser pardo, como os não brancos eram definidos no final do século XVIII, tornava-o indigno do título de crioulo”. Para as elites, ser “negro ou mulato era equivalente a um erro ou a uma falta de honra, dignidade e decoro” (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024, p. 41).

De acordo com Meléndez-Badillo (2024), o sentimento de identidade porto-riquenha formou-se a partir da combinação de múltiplos fatores demográficos, sociais, econômicos, culturais e coloniais. A miscigenação, a vida econômica local, os próprios modos de organização social e cultural, as estratégias de resistência e autonomia contribuíram para que os habitantes do arquipélago se percebessem como parte de uma comunidade, eles se sentiam pertencentes à uma “nação”, ainda que sem um Estado propriamente dito.

É nesse contexto que começou a emergir, entre os séculos XVIII e XIX, um sentimento de pertencimento sustentado por condições sociais, raciais e econômicas específicas, porém ainda não era possível considerar uma identidade nacional plenamente articulada. Esse processo foi profundamente moldado pelas hierarquias impostas pelo regime colonial espanhol e pela maneira pejorativa que colonizadores enxergavam e descreviam os *boricuas*, como revela o documento oficial no qual um militar espanhol se refere aos cidadãos da ilha como “porto-riquenhos, bastardos dos governadores, dos oficiais reais e do exército”. Portanto, mais do que ofensas, esses registros evidenciam que a percepção colonial sobre os *boricuas* foi um componente estruturante das desigualdades que atravessaram, e condicionaram, o surgimento de um sentimento identitário porto-riquenho.

Nesse sentido, é importante notar como essa tratativa por parte dos colonizadores espanhol impulsionou o surgimento de um sentimento de pertencimento a algo distinto da Espanha que começou a florescer em Porto Rico, manifestando-se em movimentos pela independência nas décadas de 1820 e 1830, inspirados pelas revoluções que culminaram no nascimento das repúblicas dos Estados Unidos e do Haiti. Foi nesse contexto, que surgiu um dos signos importantes da identidade nacional porto-riquenha: em 1867, foi composta *La Borinqueña*, que mais tarde se tornaria o hino nacional de Porto Rico.

No ano seguinte, eclodiu o Grito de Lares, uma insurreição independentista contra o domínio espanhol, que, embora tenha fracassado em quesitos militares, representou uma vitória simbólica de grande relevância histórica. Ao longo do século XIX ocorreram outras ações e tentativas separatistas, porém o episódio de Lares constituiu um marco decisivo no

processo de consolidação da identidade nacional porto-riquenha. A revolução evidenciou, de forma incontestável, o surgimento de um sentimento coletivo de *puertorriqueñidad*¹⁸, construído em oposição à dominação espanhola. Os revolucionários, ao reivindicarem autonomia política e cultural, não apenas desafiaram o poder colonial, mas também contribuíram para a formação dos alicerces simbólicos e institucionais de Porto Rico (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

Apesar do intenso controle colonial, o arquipélago nunca esteve completamente isolado. Sua localização estratégica o posicionava como ponto de contato inicial para quem se aproximava das demais ilhas do Caribe ou dos países da América Central. Inserido em um império maior, Porto Rico foi muito visitado por pessoas, mercadorias e ideias, tornando-se um espaço de constante circulação e intercâmbio nas ilhas caribenhas. Muitas das ideias que passavam pela ilha chegaram às elites coloniais, que por sua vez, oscilavam entre a lealdade à Espanha e a busca por uma maior autonomia, alimentada pelo contato com ideias iluministas vindas de fora e pelos exemplos de independência que se espalharam pelo continente. Assim, a ilha passou a viver sob um duplo movimento: de um lado, o reforço da ordem imperial e da vigilância militar para conter ameaças externas e internas; de outro, o questionamento da legitimidade do domínio espanhol (*idem*).

No final do século XIX, no entanto, a busca por autonomia encontrou limites na própria dinâmica imperial. O cenário político mudou com a concessão da Carta Autônoma pela Coroa espanhola em 1897, que conferia maior liberdade política e econômica para Cuba e Porto Rico no contexto da Guerra da Independência de Cuba (1895-1898) e das mudanças políticas na Espanha. Esta foi rejeitada por Cuba, mas acatada por Porto Rico, que não pode ser comemorada por muito tempo pelos autonomistas, dado que a Carta foi rapidamente anulada pela declaração de guerra dos EUA à Espanha em abril de 1898 e em maio do mesmo ano o contra-almirante estadunidense, William T. Sampson, bombardeou a importante cidade de San Juan. Mesmo os espanhóis tendo repellido esse ataque, europeus e porto-riquenhos sabiam que era uma mera questão de tempo para que o exército norte-americano aportasse na ilha, marcando o início de uma nova ordem colonial (*idem*).

A transição entre um colonialismo espanhol em crise e a nova dominação estadunidense evidenciou a continuidade do estatuto subordinado da ilha. Os norte-americanos desembarcaram efetivamente em Porto Rico no dia 25 de julho de 1898 e,

¹⁸ "Puertorriqueñidad" significa o caráter, condição ou identidade de ser porto-riquenho. É o conjunto de características próprias do povo porto-riquenho, incluindo sua cultura, história e identidade nacional.

logo depois, em 11 de dezembro, foi assinado o tratado de paz que encerrou oficialmente a guerra. A partir de então instaurou-se o que ficou conhecido como a “guerra após a guerra” (1898–1900), formado por conflitos internos em que os *jibaros*¹⁹ explorados organizados em grupos e se rebelaram contra antigos proprietários, indicando que, para além da mudança de metrópole, persistiam velhas desigualdades sociais (*idem*).

Já no início do século XX, Porto Rico presenciou um processo de consolidação da dominação norte-americana marcado por transformações econômicas, tensões sociais e crescentes disputas políticas em torno da condição colonial da ilha, além da mudança no próprio nome do arquipélago, de “Puerto Rico” para “Porto Rico” - uma vez que os falantes da língua inglesa não conseguem pronunciar corretamente “Puerto” - e da alteração do tom de azul da bandeira, conforme mencionado anteriormente (*idem*).

Nesse período, a economia foi cada vez mais integrada ao mercado dos EUA, sobretudo por meio da expansão da indústria açucareira, controlada por grandes corporações norte-americanas. Esse modelo resultou em forte concentração fundiária, contribuindo para o empobrecimento dos camponeses e dependência de um trabalho assalariado precário, ampliando ainda mais a desigualdade social.

Um marco decisivo ocorreu em 1917, com a promulgação da Lei Jones-Shafroth, que concedia cidadania norte-americana aos porto-riquenhos. Essa cidadania, no entanto, era limitada: os habitantes da ilha não poderiam votar nas eleições norte-americanas, e, tampouco contavam com representação plena no Congresso, ficando submetidos a decisões políticas tomadas em Washington sem qualquer participação efetiva, situação que se mantém até o momento de escrita deste trabalho. Apesar da ausência de direitos plenos, os porto-riquenhos foram convocados ao serviço militar, lutando inclusive na Primeira Guerra Mundial. Esse paradoxo - porto-riquenhos sendo obrigados a servir a uma pátria que não lhes concedia igualdade política - tornou-se um dos símbolos mais evidentes da condição colonial e desigual imposta à ilha (*idem*).

Apesar de legalmente serem reconhecidos como cidadãos norte-americanos, os porto-riquenhos sempre ocuparam a categoria de cidadãos de segunda classe. Isso fica explícito na forma que eram retratados em cartas e documentos da época, como nesse trecho de carta de 1932 onde um médico estadunidense, Cornelius P. Rhoads, se refere aos nascidos

¹⁹ Termo usado em Porto Rico para se referir aos camponeses que cultivam a terra de forma tradicional, um agricultor de autossustentação e um reflexo importante do povo porto-riquenho.

na ilha como seres inferiores e dignos da morte, e denuncia não ser o único a pensar dessa maneira:

Eles são, sem dúvida, a raça mais suja, preguiçosa, degenerada e ladra que já habitou esta esfera. É repugnante habitar a mesma ilha que eles. Eles são ainda mais inferiores do que os italianos. O que a ilha precisa não é de trabalho e de saúde pública, mas de um maremoto ou algo que extermine totalmente a população. Talvez assim ela se torne habitável. Fiz o meu melhor para promover o processo de extermínio, matando oito e transplantando cancro em vários outros. Este último não resultou em nenhuma fatalidade até agora... A questão de considere para o bem-estar dos pacientes não tem qualquer importância aqui — na verdade, todos os médicos se deleitam com o abuso e a tortura dos infelizes sujeitos (RHOADS, 1932, *apud* MELÉNDEZ-BADILLO, 2024, p. 108-109, tradução nossa).

A economia da ilha caribenha na década de 1920 era baseada majoritariamente nas exportações agrícolas e enfrentou grandes dificuldades. Mesmo que a produção de açúcar tenha se mantido estável, outras produções - como tabaco, frutas e café - sofreram grandes perdas. A inflação, o desemprego e a estagnação dos salários agravavam a crise social, afetando diretamente os meios de subsistência da população. Além disso, a localização geográfica do arquipélago intensificou esses problemas quando, em 1928, o furacão San Felipe, de categoria 5, devastou Porto Rico por cerca de dezesseis horas, causando uma destruição massiva e mais de 300 mortes.

Embora os avanços administrativos e tecnológicos tenham evitado uma catástrofe ainda maior quando comparada à de San Ciriaco (1899), o impacto econômico foi enorme, somando cerca de 50 milhões de dólares em danos. Poucos anos depois, a Grande Depressão e, em 1932, o furacão San Ciprián ampliaram o sofrimento das classes trabalhadoras, que enfrentavam quedas salariais e condições ainda mais deficientes que antes (*idem*).

Em 1930, o estudo “*Puerto Rico & Its Problems*”, encomendado pelo governo dos EUA à Brookings Institution, revelou o grau da precariedade socioeconômica da população porto-riquenha da época. Ele apresentou que famílias rurais tinham renda média anual de apenas 250 dólares, e que doenças associadas à desnutrição respondiam por quase 44% das mortes. Embora o acesso escolar tivesse avançado, a pobreza extrema e o trabalho infantil continuavam a limitar a frequência escolar (*idem*).

Essas desigualdades retratam a forma como os Estados Unidos viam, e ainda veem, a ilha com desprezo, apesar de haver interesses econômicos. Ainda nessa época, surge um novo nome na história: Pedro Albizu Campos, advogado formado em Harvard, filiado ao Partido

Nacionalista em 1924 e eleito presidente do partido dez anos depois, se tornando uma figura lendária e de forte influência política da ilha.

O partido havia permanecido praticamente inativo até decidir participar das eleições de 1932. O desempenho, porém, foi desastroso: o Partido Nacionalista obteve apenas 5.257 votos, equivalentes a 1,38% do total. Após esses resultados, a liderança do Partido Nacionalista concluiu que a independência não poderia ser alcançada de forma “educada” pelas vias eleitorais e, por isso, abandonou completamente o processo das urnas. O partido passou então a organizar ações destinadas a atrair a atenção internacional para os impactos do colonialismo norte-americano sobre os porto-riquenhos. Nesse contexto, após 1932, o discurso de Campos tornou-se mais combativo, afirmando que a independência era um direito inegociável, independentemente da vontade dos Estados Unidos. Esse fato levou as agências federais estadunidenses a intensificar a vigilância sobre o partido e seus simpatizantes. Entre 1935 e 1939, as tensões entre os militantes do Partido Nacionalista e as forças oficiais dos EUA chegaram ao seu ponto mais alto, culminando na adoção oficial da luta armada como estratégia política pelo Partido, decisão tomada durante o congresso nacionalista de 8 de dezembro de 1935, em resposta direta à crescente repressão estatal (*idem*).

O Partido Nacionalista tornou-se a principal expressão da luta pela independência, defendendo a ruptura com os Estados Unidos. A resposta do governo foi a repressão violenta, que atingiu seu auge no Massacre de Ponce em 1937, quando forças policiais abriram fogo contra manifestantes desarmados, resultando em dezenas de mortos e feridos. Apesar da luta armada, ao final do período violento de 1935-1939, Porto Rico permaneceu na mesma posição de antes, estando integrado juridicamente aos Estados Unidos, mas sem acesso pleno à cidadania política e submetido a um regime colonial disfarçado.

Já na segunda metade do século XX, Porto Rico viveu um duplo processo. Por um lado, a criação do Estado Livre Associado em 1952, redefiniu a relação com os EUA em um momento de descolonização global, sem, contudo, romper com a dependência política. Por outro lado, as décadas de 1960 a 1980 foram marcadas por repressão política e resistência social, com mobilizações estudantis, ocupações urbanas e episódios de violência estatal (*idem*).

No pós-Segunda Guerra Mundial, o status de colônia de Porto Rico tornou-se um problema para a imagem internacional dos Estados Unidos, especialmente diante da crescente pressão global pela descolonização liderada pela então recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU). A instabilidade social na ilha também preocupava Washington. Luis Muñoz

Marín, então governador de Porto Rico, soube explorar o contexto da Guerra Fria, alertando autoridades norte-americanas de que o descontentamento popular poderia aproximá-los da influência soviética. Foi nesse contexto que as conversas sobre o status político da região começaram a ocorrer (*idem*).

Em 1950, o presidente Harry S. Truman sancionou a Lei 600, autorizando Porto Rico a realizar um referendo para estabelecer uma nova forma de autogoverno. A proposta foi aprovada por 76% dos votantes, e o Partido Popular Democrata (PPD) liderou a formação de uma assembleia constituinte composta por setenta delegados - majoritariamente do PPD, além de representantes republicanos e socialistas. Apesar da posição minoritária, os socialistas conseguiram inserir importantes reivindicações trabalhistas no texto constitucional. A constituição resultante, fortemente inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, incluía amplas garantias sociais como educação gratuita, moradia digna e direito ao trabalho, tornando-se uma das cartas mais avançadas de seu tempo. Contudo, ao analisá-la, o Congresso dos EUA suprimiu a Declaração de Direitos e acrescentou uma cláusula que preservava seu poder de revisar leis porto-riquenhas e aprovar futuras emendas (*idem*).

A constituição foi ratificada pelo povo em março de 1952 e entrou em vigor em 25 de julho daquele ano, instituindo o Estado Livre Associado²⁰. Embora promotores do projeto tenham anunciado o fim do colonialismo, o controle final permaneceu nas mãos do Congresso norte-americano. O PPD, ao consolidar sua hegemonia política, também inaugurou a necessidade de formular uma nova concepção de nação para o arquipélago. Pensando nisso, o partido construiu uma ideia de nação que não correspondia ao status político colonial de Porto Rico, mas sim a uma identidade cultural idealizada. Central nesse projeto foi a figura do *jibaro*, apresentada como o emblema do partido: um camponês rural representado usando uma *pava*, o tradicional chapéu de palha. A *pava* tornou-se um símbolo visual poderoso dessa identidade fabricada, associando o PPD ao “povo comum” e à vida rural romantizada. Esse projeto cultural foi institucionalizado com a criação do Instituto de Cultura *Puertorriqueña* (1955), responsável por difundir uma narrativa nacional baseada na tríade racial (espanhol-taíno-africano), mas sempre privilegiando a herança espanhola. Dentro dessa visão, a imagem do *jibaro* de *pava* tornou-se um ícone central da identidade que o PPD buscava promover (*idem*).

²⁰ No caso de Porto Rico, o status de Estado Livre Associado designa uma forma de organização política em que o arquipélago possui autonomia administrativa interna, mas permanece sob a soberania dos Estados Unidos. Isso significa que Porto Rico tem sua própria Constituição, governo e parlamento, podendo gerir muitos aspectos da vida política local. Contudo, questões fundamentais como defesa, moeda, política externa, fronteiras e boa parte da legislação federal, continuam sob controle de Washington.

Mesmo após a repressão de outros levantes e a adoção da Constituição de 1952, os nacionalistas continuaram denunciando o estatuto colonial de Porto Rico. Em 2 de março de 1954, Dolores “Lolita” Lebrón e três nacionalistas entraram no Congresso dos Estados Unidos e, durante uma votação rotineira, Lebrón ergueu a bandeira porto-riquenha e gritou “*Viva Puerto Rico Libre!*”, enquanto seus companheiros dispararam contra o plenário, ferindo cinco congressistas. Presos imediatamente, os nacionalistas declararam ter escolhido a data em homenagem ao aniversário de George Washington. A polícia encontrou na bolsa de Lebrón uma mensagem (reproduzida abaixo) assumindo responsabilidade pelo ataque e denunciando a subjugação colonial dos EUA sobre Porto Rico:

Perante Deus e o mundo, o meu sangue clama pela independência de Porto Rico. Dou a minha vida pela liberdade do meu país. Este é um grito de vitória na nossa luta pela independência, que há mais de meio século tenta conquistar a terra que pertence a Porto Rico. Afirmo para sempre que os Estados Unidos da América estão traindo os princípios sagrados da humanidade em sua contínua subjugação do meu país, violando seus direitos de ser uma nação livre e um povo livre, em sua tortura bárbara do nosso apóstolo da independência, Don Pedro Albizu Campos. (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024, p. 130, tradução nossa)

O PPD utilizou a *Ley de la Mordaza* e as ações dos nacionalistas como justificativa para reprimir o movimento independentista. Paralelamente, sua liderança concentrava esforços na industrialização da ilha, mas, para que esse projeto fosse bem-sucedido, acreditava-se que o Estado não poderia “sustentar” a todos, alguns membros do governo, inclusive, consideravam Porto Rico “superpovoado”. Assim, começou o incentivo à migração de porto-riquenhos para outras regiões das Américas, embora esse plano fosse considerado complexo. Conhecida como *Operación Válvula de Escape*, essa política promoveu programas oficiais de deslocamento populacional e a abertura de escritórios no exterior para auxiliar os porto-riquenhos que buscavam se estabelecer no norte. Dentro da ilha, houve deslocamento dos campos para os centros urbanos em busca de melhores oportunidades, causando a formação de favelas pelo despreparo das infraestruturas das cidades.

Entre os anos de 1940 e 1970, houve a chamada “Grande Migração” porto-riquenha para os Estados Unidos, que não ocorreu de forma uniforme. Cerca de 835 mil pessoas deixaram o arquipélago nesse período, gerando impactos significativos tanto nas comunidades de origem quanto nos destinos da diáspora. A formação da diáspora obrigou a redefinir, mais uma vez, a identidade porto-riquenha, uma vez que ela passou a existir não apenas no

arquipélago em si, mas também nos espaços sociais, culturais e políticos construídos pelos migrantes no exterior.

A música, as artes e a poesia tornaram-se espaços fundamentais para a construção de pertencimento entre porto-riquenhos na diáspora. Escritores, artistas e poetas elaboraram formas de expressar suas identidades híbridas e experiências liminares. Nesse processo, o termo “*Nuyorican*”, inicialmente usado de maneira depreciativa para designar porto-riquenhos radicados em Nova Iorque, foi ressignificado como um marcador de orgulho cultural e afirmação identitária (*idem*).

A partir da década de 1970, a migração circular²¹ entre Porto Rico e os Estados Unidos transformou profundamente as noções de identidade nacional. Os porto-riquenhos que retornavam ao arquipélago traziam novas interpretações do que significava o ser porto-riquenho, enquanto aqueles que permaneciam em cidades como Nova Iorque, principalmente, também produziam sentidos próprios de pertencimento. Assim, múltiplos espaços urbanos passaram a funcionar como extensões da nação porto-riquenha, cuja identidade não foi limitada por fronteiras geográficas e conseguiu ser construída apesar da violência e de diversas tentativas de apagamento colonial (*idem*).

4.1.1 NUEVAYoL

A narrativa audiovisual de “*DeBÍ TirAR Más FOToS*” (2025) se inicia em “*NUEVAYoL*”, faixa de abertura do álbum que carrega alguns dos simbolismos mais fortes de todo o projeto. Durante uma entrevista concedida à *Rolling Stone*, em janeiro de 2025, Bad Bunny revelou que o processo criativo da canção foi o ponto de partida para o desenvolvimento da obra como um todo. A inspiração surgiu para o artista durante a exibição de um programa tradicional caribenho, no qual foram apresentados trechos da música “*Mama Borinquen Me Llama*”, de Rafael Hernández. Ao investigar a origem da composição, o cantor identificou que ela incorporava fragmentos do poema “*Nostalgia*”, escrito por Virgílio D’Ávila no ano de 1916, que narra sobre a melancolia sentida por aqueles que deixavam a ilha em busca de uma nova vida na cidade de Nova Iorque. Em uma das passagens do poema,

²¹ Migração circular refere-se a um padrão de deslocamento em que as pessoas viajam repetidamente entre dois lugares, sem a intenção de se estabelecer definitivamente em apenas um deles. Em vez de uma migração “de saída” única, trata-se de um movimento constante de ida e volta, geralmente motivado por trabalho, estudo, vínculos familiares ou oportunidades econômicas.

D'Ávila escreveu “¡Mamá! ¡Borinquen me llama! ¡Este país no es el mío! ¡Borinquen es pura flama / y aquí me muero de frío!”²²

Décadas depois, a música foi reinterpretada pelo compositor Andrés Jiménez, também popularmente conhecido como *El Jibaro*. A nova versão chamou particularmente a atenção de Bad Bunny, dado que, em determinada passagem da música, Jiménez profere um grito de “*Nueva York!*”. O caráter emblemático do gesto motivou o cantor a incorporá-lo em seu próprio repertório. Dessa forma, o primeiro som disponibilizado aos ouvintes ao iniciar o álbum é esse clamor que passa a transmitir um significado ainda mais simbólico quando interpretado como um elo entre os diferentes intérpretes envolvidos e suas experiências. Ademais, a escolha do nome *NUEVAYoL* (pronunciado como “Nueva Yol”) para intitular a faixa remete à gíria *boricua* para se referir à cidade estadunidense.

É engraçado porque é um álbum completamente dedicado a Porto Rico, mas começa em Nova York. [...] Foi mais ou menos assim que o álbum começou: antigamente, quando um porto-riquenho ia para os EUA, eles diziam: ‘Me voy pa’ Nueva York!’ Então, Nova York era quase um código para ‘Eu saí da ilha’. E, ao mesmo tempo, coisas incríveis aconteceram em Nova York quando os latinos, os porto-riquenhos, estavam lá - nos unimos aos cubanos, aos dominicanos, havia música, havia arte. (OCASIO, 2025).

No aspecto da sonoridade, a canção mistura ritmos de *dembow* e *salsa*, gêneros musicais difundidos por comunidades latinas dos Estados Unidos e inclui um sample de “*Un Verano en Nueva York*”, produzida no ano de 1975 pelo grupo porto riquenho *El Gran Combo*. Na primeira semana de lançamento, a faixa acumulou mais de 3,3 milhões de *streams* no *Spotify*, e até o momento, ultrapassou 719 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

A recepção calorosa da música também foi impulsionada pela performance de Bad Bunny no *Saturday Night Live* em 18 de maio, marcando o encerramento da 50^a temporada de um dos programas de entretenimento mais influentes da televisão norte-americana. Em sua apresentação, o astro porto riquenho simula visualmente a clássica fotografia “*Lunch atop a Skyscraper*” (1932) que retrata operários almoçando no topo do edifício *30 Rockefeller Plaza* durante a construção do *Rockefeller Center*, em Manhattan. O teor político do espetáculo despertou a atenção do público, demonstrando que não se tratava apenas de uma execução musical para promoção da faixa e sim de uma manifestação artística que ganharia mais força alguns dias após esse acontecimento (GOMEZ, 2025).

²² “Mamãe, Borinquen me chama / Este país não é meu / Borinquen é pura chama / E aqui o frio está me matando” (tradução nossa).

Figura 4 - Apresentação de Bad Bunny no programa Saturday Night Live, maio de 2025.

Fonte: Will Heath/NBC, 2025.

Lançado em 4 de julho, data que celebra a independência dos Estados Unidos, o videoclipe de *NUEVAYoL* inicia com Bad Bunny caminhando pelas ruas de Nova Iorque cobertas de neve, até entrar em um automóvel e questionar: “¿Y este frío cuándo se acaba?”²³, em alusão ao clima da cidade sendo muito diferente ao calor característico da ilha e, além disso, ao poema de D’Avila mencionado anteriormente. Logo podemos identificar que o destino do músico no clipe é uma festa de *quinceañera*, conhecida como uma celebração tradicional das comunidades latino americanas trazida para realização nos subúrbios nova iorquinos. Dirigido por Renell Medrano, fotógrafa latina nascida no Bronx e filha de imigrantes, o clipe incorpora diversos elementos que referenciam tradições da diáspora *boricua*, como o jogo de dominó e as danças típicas, símbolos identitários mantidos em preservação ao longo das gerações de imigrantes no território estadunidense.

Em determinado momento do vídeo, o artista aparece no alto da estátua da liberdade com uma bandeira azul-clara de Porto Rico, símbolo histórico dos movimentos independentistas porto-riquenhos que se conecta diretamente com o episódio de 25 de outubro de 1977, onde 30 nacionalistas e aliados (incluindo a famosa ativista americana Yuri Kochiyama) ocuparam a estátua da liberdade por oito horas como forma de resistência à opressão militar que vinham sofrendo. De acordo com um artigo de Carlos Rovira (2024), o grupo autodenominava-se Comitê de Nova Iorque para Libertar os Cinco Nacionalistas Porto-Riquenhos, referindo-se a Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores Rodriguez, Andres Figueroa Cordero e Oscar Collazo, *boricuas* detidos pelos Estados Unidos,

²³ “E esse frio? Quando acaba?” (tradução nossa).

devido a invasão ao Congresso no ano de 1954, mencionado anteriormente. Na ocasião, Fernando Ponce Laspina, integrante do Partido Nacionalista de Porto Rico, declarou:

Nós ocupamos a Estátua da Liberdade para expor ao mundo a hipocrisia dos Estados Unidos, que se projetam como um farol de liberdade. Quando, na verdade, são os colonizadores dos porto-riquenhos e nos prendem injustamente quando desafiamos o seu domínio. A ocupação foi também um ato de solidariedade com as lutas dos nossos irmãos e irmãs negros, nativos americanos, chicanos-mexicanos, asiáticos e árabes, com quem partilhamos um opressor comum. (LASPINA, 1977, tradução nossa).

Do mesmo modo, vale ressaltar o ocorrido de 5 de novembro de 2000, quando o ativista Tito Kayak, acompanhado de outros cinco manifestantes caribenhos, replicaram o protesto para instar a Marinha estadunidense a parar de bombardear Vieques, uma ilha ao largo da costa de Porto Rico utilizado pelos Estados Unidos como campo de treinamento para guerra. Por décadas, a cidade foi alvo de intensos exercícios militares: bombas de até 900 kg, além de projéteis lançados por navios, jatos, helicópteros e tanques, eram disparados ali enquanto cerca de 9.000 moradores civis viviam a poucos quilômetros dessas operações. A própria Marinha reconheceu o uso de napalm, urânio empobrecido e diversos outros agentes tóxicos e metais pesados durante suas atividades no local, que, embora esteja oficialmente sem essas operações desde 2003, ainda é considerado uma área tóxica e possui diversas placas alertando a população e turistas sobre o risco de pisar em munições não detonadas na região (TAKRURI, 2019).

No entanto, a mensagem mais contundente do clipe surge quando é possível escutar a voz do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressoando por meio de um rádio, em um discurso fictício de desculpas aos imigrantes. Na gravação, ele reconhece a contribuição dessas comunidades e afirma que o país não seria o mesmo sem elas²⁴. A fotografia da produção, carregada de tons beges e esmaecidos remetem à uma estética de décadas passadas, que, em conjunto com a fala de Trump, pode ser interpretada como uma crítica ao retrocesso político e social contemporâneo. Conforme chegam os momentos finais, o clipe apresenta uma sequência de imagens em preto e branco, retratando o cotidiano dos chamados *nuyoricans* e se encerra com uma tela preta em que se lê a frase: “juntos somos mais fortes”.

²⁴ No clipe, a voz anuncia: “cometi um erro. Quero pedir desculpa aos imigrantes na América... quero dizer, nos Estados Unidos. Sei que a América é o continente inteiro. Quero dizer que este país não é nada sem os imigrantes. Este país não é nada sem mexicanos, dominicanos, porto-riquenhos, colombianos, venezuelanos, cubanos” (BUNNY, 2025) (tradução nossa).

Musicalmente, a composição apresenta trechos que evocam o sentimento de pertencimento e identificação da população porto-riquenha. No verso “*Willie Colón, me dicen el malo*”²⁵ Bad Bunny faz uma referência ao músico e ativista social William Anthony Colón, considerado um dos pioneiros da salsa e uma das figuras mais influentes da cena *nuyorican*. Colón foi fundamental para a popularização do gênero na cidade de Nova Iorque, pois incorporava em suas obras estéticas marcadas pela resistência do movimento de orgulho caribenho, antes que se tornasse um símbolo cultural recorrente. Além disso, utilizou da sua relevância artística para trazer a público demandas políticas da sua comunidade de origem, no distrito do Bronx, principalmente no ano de 1980. Já na estrofe “*Un shot de cañita en casa de Toñita, ay/PR se siente cerquita*”²⁶, o artista faz referência ao *Caribbean Social Club*, também conhecido como *Toñita’s Bar*, e expressa como o espaço representa muito mais do que apenas um local de lazer. Para muitos porto-riquenhos que residem na cidade, o *Toñita’s* funciona como um refúgio, onde a cultura, a gastronomia e a música trazem de volta memórias da ilha ao presente. O local foi inaugurado na década de 1970, em Los Sures, histórico bairro localizado no sul de Williamsburg, no Brooklyn, região que era predominantemente porto-riquenha e operária entre os anos de 1950 e 1960. Em janeiro deste ano, o cantor levou uma *parranda*²⁷ ao programa *The Tonight Show*²⁸, ao lado de Jimmy Fallon e da própria Toñita.

Figura 5 - O apresentador Jimmy Fallon e Bad Bunny em uma "parranda" no programa *The Tonight Show Starring Jimmy Fallon*.

Fonte: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 2025.

²⁵ “Willie Colón, me chamam de mau” (tradução nossa).

²⁶ “Um shot de cachaça no Caribbean Social Club e Porto Rico parece pertinho” (tradução nossa).

²⁷ Uma *parranda* é uma tradição porto-riquenha natalina em que grupos de pessoas vão de casa em casa cantando músicas festivas, tocando instrumentos típicos, recebendo comidas e bebidas em troca da apresentação.

²⁸ *The Tonight Show* é um *late-night talk show* americano transmitido do Rockefeller Center em Nova Iorque e exibido pela NBC desde 1954.

A partir do exposto, podemos identificar e relacionar a faixa “*NUEVA YoL*” aos conceitos de identidade elaborados no capítulo 1, no qual apresentamos o discurso identitário não como algo fixo ou natural, mas como uma construção moldada por relações de poder e diferentes contextos históricos. Essa dinâmica pode ser observada através das referências visuais presentes no videoclipe, que remetem à diáspora porto-riquenha e evidenciam o fortalecimento da identidade quando esta é confrontada por experiências de deslocamento. Da mesma forma que, na letra, ao incorporar símbolos históricos de luta e espaços culturais, Bad Bunny exemplifica o que Silva (2014) denomina de “estratégias de identificação”, isto é, práticas culturais por meio das quais indivíduos e grupos reafirmam quem são, mesmo em contextos marcados por dominação e assimetrias.

4.2 PORTO RICO EM MOVIMENTO: MIGRAÇÃO, RESISTÊNCIA E DESASTRES

Ser independentista em Porto Rico durante as décadas de 1960 e 1970 era perigoso. Aqueles que carregavam a bandeira porto-riquenha eram alvos potenciais de subversão. Em 1948 foi aprovada a *Ley de la Mordaza*, em uma tentativa de reprimir o movimento pela independência da ilha, transformando em crime a exibição da bandeira porto-riquenha, quaisquer reproduções de músicas patrióticas, reuniões independentistas e qualquer menção, fosse falada ou escrita, à independência, podendo resultar em até 10 anos de prisão. A lei foi revogada somente em 1957, por ter sido considerada inconstitucional, protegida pela liberdade de expressão garantida tanto na Primeira Emenda da Constituição dos EUA quanto na Constituição de Porto Rico (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

Nas décadas seguintes, principalmente a partir da década de 1970, a economia de Porto Rico foi marcada por turbulências econômicas, o que intensificou a dependência econômica da ilha com o continente e contribuiu para a migração circular. A partir de 1976, o Congresso dos EUA buscou sustentar a economia com incentivos fiscais, como a Seção 936 do Código da Receita Federal Interna dos EUA, que transformou a ilha em um paraíso fiscal, atraindo diversas empresas estrangeiras. A revogação desse mecanismo em 2006 resultou em um profundo colapso econômico, agravada pela ausência de um plano alternativo de desenvolvimento. Desde então, Porto Rico enfrenta um ciclo de austeridade, endividamento crescente e estagnação, explicitado em 2015 quando a dívida foi declarada impagável, uma vez que Porto Rico não possuía acesso a um tribunal de falências e tampouco tinha

possibilidade de obter auxílio de instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial (*idem*).

Entre os anos 1980 e 1990, Porto Rico entrou definitivamente em um ciclo de políticas neoliberais, com impactos diretos na vida social: erosão do modelo industrial baseado em incentivos fiscais; fechamento de fábricas e declínio de setores que sustentavam o emprego; redução do papel do Estado e privatizações e aprofundamento das desigualdades e do empobrecimento. Para Meléndez-Badillo (2024), essa conjuntura pode ser interpretada como parte de um projeto colonial reconfigurado, guiado por discursos econômicos de eficiência e mercado. Ou seja, a crise não é um acidente, mas consequência de décadas de dependência estrutural.

No início do século XXI, Porto Rico enfrentou o colapso de um modelo econômico baseado em investimentos externos e na Seção 936, como mencionado acima. A eliminação do incentivo fiscal foi feita sem qualquer plano de transição do governo, o que resultou na saída de mais de 40% das empresas beneficiadas e na perda de 67.800 empregos entre 2009 e 2015. Em 1º de maio de 2006, diante de um impasse legislativo sobre o orçamento, o governo encerrou suas atividades por duas semanas, dispensando 95.762 funcionários e suspendendo 1.600 servidores públicos. O fim da Seção 936 marcou o início de uma prolongada recessão, repleta de greves e protestos, e evidenciou que o colapso fiscal já estava em andamento (*idem*).

A situação econômica que era ruim e vinha se degradando ao longo dos anos piorou após a passagem do furacão Maria, em 20 de setembro de 2017. O furacão de categoria 5²⁹ provocou prejuízos estimados em 90 bilhões de dólares, destruindo mais de 70 mil casas e deixando grande parte da população com acesso extremamente limitado a serviços essenciais como eletricidade, combustível, rede de telefone e suprimentos básicos. De acordo com um estudo publicado no *New England Journal of Medicine*³⁰, os impactos na infraestrutura foram duradouros: em média, as famílias permaneceram 84 dias sem eletricidade, 64 dias sem abastecimento de água e 41 dias sem cobertura de telefonia celular (KISHORE, 2018).

A crise gerada pelo furacão Maria escancarou, mais uma vez, a posição marginal que Porto Rico ocupa na política estadunidense. Um mês antes, quando o furacão Harvey passou pelo Texas, em 26 de agosto de 2017, Donald Trump - então presidente dos Estados Unidos -

²⁹ As categorias de furacões são classificadas pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, baseada na velocidade sustentada dos ventos de um furacão, indicando o potencial de dano material. A escala classifica os furacões em categorias que variam de "dano mínimo" a "destruição catastrófica" (*National Hurricane Center*, 2017).

³⁰ O *New England Journal of Medicine* é uma publicação científica da área da medicina. É publicada semanalmente pela *Massachusetts Medical Society*.

demorou dois dias para visitar os estados e averiguar as consequências; quando o furacão Irma atingiu a Flórida, em 10 de setembro de 2017, Trump foi até o estado três dias depois. Após a passagem do Maria, Donald Trump esperou treze dias para aterrissar em Porto Rico, o que deixa claro o senso de urgência em relação à ilha e seus habitantes.

No contexto da visita, a ilha permanecia em situação de emergência devido aos danos estruturais, à escassez de recursos e à ineficiência logística das autoridades locais e também federais. Ademais, menos de 7% dos porto-riquenhos possuíam energia elétrica e somente 22% das torres de telecomunicações estavam funcionando. Ainda assim, Donald Trump não apresentou soluções ou uma estratégia mais tangível de auxílio e reconstrução do arquipélago, pelo contrário, Trump aproveitou a oportunidade para dizer que os EUA “gastam muito dinheiro em Porto Rico” (NEIRA, 2017).

As já mencionadas crises fiscais e as políticas de austeridade que haviam fragilizado drasticamente os serviços públicos de Porto Rico, especialmente o sistema de saúde, contribuíram para agravar o impacto do furacão Maria. Embora o governo inicialmente tenha reportado apenas dezesseis mortes, era evidente que esse número não refletia a realidade; a devastação da infraestrutura, combinada à negligência do governo federal dos EUA e à má gestão das autoridades locais, fez com que as mortes continuassem muito depois da passagem da tempestade, resultando em milhares de vítimas (KISHORE, 2018). A fim de se aproximarem do número real de vítimas, foi realizado um estudo liderado pela Universidad Carlos Albizu, em San Juan, em conjunto com uma instituição de Cambridge, em Massachusetts, que apontou que o furacão causou 4.645 mortes, número considerado conservador (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

A diferença de tratativa dos Estados Unidos em relação aos desastres naturais que passam por um dos cinquenta estados estadunidenses frente ao que aconteceu em Porto Rico escancara, mais uma vez, aquilo que pudemos observar em diferentes momentos da história da ilha: apesar de terem a cidadania garantida, os porto-riquenhos não são tão estadunidenses quanto os do continente; não gozam dos mesmos direitos, privilégios e nem da mesma assistência humanitária (*idem*).

4.2.1 El Apagón

Lançado em 6 de maio de 2022, “*Un Verano Sin Ti*”, quarto álbum de estúdio de Bad Bunny, destacou-se por se tornar o álbum mais reproduzido na plataforma de *streaming* Spotify. Composto por vinte e três faixas, o disco inclui a música “*El Apagón*”, que aborda

dificuldades enfrentadas por Porto Rico, como falhas no fornecimento de energia elétrica e processos de gentrificação. Quatro meses após esse lançamento, o artista publicou um vídeo documental intitulado “*El Apagón (Aquí Vive Gente)*”, com duração de vinte e dois minutos, dirigido pela jornalista porto-riquenha Bianca Graulau. Nos primeiros minutos, a produção pode ser percebida como um videoclipe convencional; no entanto, rapidamente se configura como um documentário que evidencia diversos problemas que afetam a ilha, ampliando a dimensão política e social das temáticas já abordadas na faixa.

O título da faixa apresenta um caráter ambíguo: por um lado, remete aos frequentes apagões que afetam Porto Rico desde o Furacão Maria; por outro, atua como metáfora do apagamento histórico imposto ao território, que, como região não incorporada dos Estados Unidos, enfrenta negligência e abusos de poder, exemplificados por políticas de isenção fiscal que incentivam a migração dos habitantes da ilha e reforçam o processo de gentrificação, assunto que será abordado no subcapítulo 4.3 desta pesquisa. No início do videoclipe, ouvimos a afirmação “*a nosotros nos sales natural ser leyenda porque al final no hay orgullo más grande en cada logro que el de decir yo soy del P fuk!n* R*”³¹ (OCASIO et al., 2022), evidenciando o forte orgulho associado à identidade porto-riquenha. As imagens subsequentes apresentam vistas aéreas da ilha, casas tradicionais, praias e moradores em um tanque de guerra segurando a bandeira de Porto Rico, enquanto diversas pessoas cantam o início da canção. O caráter ambíguo do título é novamente percebido no primeiro verso da canção, que declara “*Puerto Rico está bien cabrón*”³² (OCASIO et al., 2022), podendo se referir, simultaneamente, tanto às dificuldades que a ilha enfrenta quanto à sua grandeza e ao fato de estarem bem apesar dos desafios.

O vídeo prossegue com uma pausa na música. Neste momento, são exibidas imagens de explosões e apagões de energia, acompanhadas pela narração de Bianca Graulau, que fornece informações sobre a *LUMA Energy*, empresa responsável pelo fornecimento de elétrico em Porto Rico. A companhia, fruto de uma parceria entre a *Quanta Services* (EUA) e a *ATCO* (Canadá), foi criada para administrar e modernizar a rede elétrica da ilha. Entretanto, nos primeiros meses de operação, enfrentou flutuações e deficiências nos serviços, mantendo apenas a transmissão básica de energia e sem realizar investimentos significativos para a melhoria da distribuição (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2021). Para ilustrar essas lacunas, Graulau menciona dois grandes apagões: um que afetou todo o

³¹ “Ser lenda é natural para nós, porque no fim das contas não há maior orgulho em nenhuma conquista do que dizer ‘eu sou de Porto Rico’ (tradução nossa).”

³² “Porto Rico está muito bem” / “Porto Rico está bem ferrado” (tradução nossa).

território em abril de 2022 e outro que durou vinte horas, atingindo um dos principais hospitais do país, além de ressaltar os altos custos da energia. Em seguida, o videoclipe retoma a faixa com o verso “*Maldita sea, otro apagón*”³³ (OCASIO *et al.*, 2022), enfatizando a recorrência desses problemas e o impacto contínuo sobre a população.

A música volta e o vídeo continua apresentando cenas do cotidiano porto-riquenho em diferentes contextos, incluindo manifestações, enquanto Benito reafirma seu orgulho pela ilha ao declarar sua preferência por Palomino em detrimento das Maldivas e ao declarar que “*el sol és Taíno*”³⁴, evocando a herança indígena local. Posteriormente, o artista reproduz uma de suas frases mais emblemáticas, inspirada no cantor e compositor porto-riquenho Tego Calderón, uma das maiores referências musicais de Bad Bunny, e sua música *Metete Sazón* (El Aboyarde, 2003), ao dizer: “*ahora todos quieren ser latino’, no, ey, pero les falta sazón, batería e reggaeton*”³⁵. Trata-se de uma crítica às tentativas do Norte Global de comercializar ritmos latinos sem o *sazón* autêntico, entendido, conforme aponta Bárbara Barreiro Leon (2025), como resultado da identidade nacional e da experiência histórica dos povos latino-americanos.

Seguidamente, a produção apresenta *boricuas* em uma festividade conduzida por Bad Bunny, em que se destaca, mais uma vez, a bandeira porto-riquenha em sua tonalidade original, reforçando a ideia de resistência. A câmera acompanha a saída do local onde ocorre a celebração, revelando a exuberância das belezas naturais da ilha, enquanto Gabriela Berlingeri entoia: “*Yo no me quiero ir de aquí / Que se vayan ellos, que se vayan ellos / Esta es mi playa, este es mi sol / Esta es mi tierra, esta soy yo*”³⁶ (OCASIO *et al.*, 2022), reforçando o vínculo afetivo com o território e a afirmação de pertencimento. Para Meléndez-Badillo (2024, p. 230) “a canção documenta uma raiva e um descontentamento coletivos. Porto Rico atende aos estrangeiros ricos dos EUA, enquanto os porto-riquenhos são forçados a partir. Muitos dos que partiram afirmam que não queriam ir, tal como Gabriela Berlingeri canta na canção”. Além disso, a letra evidencia o anseio que sejam os estrangeiros a desocupar o território da ilha, reiterando o desejo de que as praias, o sol e as terras porto-riquenhas retornem ao domínio dos *boricuas* (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

O desfecho da música apresenta imagens de San Juan e marca a transição para o documentário “*Aquí Vive Gente*”. O tratamento dado à população local e o processo de

³³ “Maldita seja, outro apagão” (tradução nossa).

³⁴ “O sol é Taíno” (tradução nossa).

³⁵ “Agora todos querem ser latinos, mas lhes falta tempero, bateria e reggaeton” (tradução nossa).

³⁶ “Eu não quero ir embora daqui / eles que vão embora / essa é minha praia, esse é meu sol / essa é minha terra, essa sou eu” (tradução nossa).

gentrificação abordados no vídeo evidenciam o outro lado do “apagão” referenciado no título, funcionando como lembrete de que ali residem pessoas com histórias, vínculos e identidades próprias, inseridas em um contexto de apagamento cultural e identitário. Como exemplo desse processo, o documentário traz a história de Maricusa, de 68 anos, que viveu toda a vida na mesma residência com o marido e os filhos, e recebeu notificação de despejo para que o imóvel fosse vendido por 1,5 milhão de dólares (GRAULAU, 2022). De modo semelhante, Jorge Luis, residente em Puerta de Tierra³⁷, relata ter testemunhado a transformação de espaços antes destinados à população nativa em empreendimentos voltados a estrangeiros de alto poder aquisitivo, alheios à cultura e à história porto-riquenha.

Nos minutos subsequentes, o documentário evidencia o deslocamento de moradores de Porto Rico para viabilizar reformas e investimentos modernos, enquanto a ilha se tornou destino de empresários e investidores atraídos pelos benefícios fiscais da Lei 60, que incorporou a Lei 22 em 2019. A legislação permitia que os lucros e rendimentos atingidos por empresas estrangeiras fossem isentos de tributação ao operar no território, beneficiando 3.170 pessoas em julho de 2022, incluindo figuras públicas como norte-americano Logan Paul, ator e pugilista profissional (GRAULAU, 2022). O vídeo também revela que não apenas residências foram afetadas, mas mais de 600 escolas foram fechadas na última década, muitas convertidas em empreendimentos lucrativos, apagando memórias locais. É o caso relatado por Jorge Luís, que assistiu à transformação de sua antiga escola em apartamentos de luxo. Graulau (2022) associa essa nova forma de exploração econômica às condições enfrentadas pelos porto-riquenhos durante o período das plantações de açúcar sob domínio dos Estados Unidos, quando eram obrigados a trabalhar em troca de salários extremamente baixos em sua própria terra, ressaltando que o atual discurso de “novas oportunidades de emprego” reproduz padrões históricos de desigualdade.

O documentário prossegue com a entrevista do político Rafael Hernández Montañez, que recebeu doações de beneficiários da Lei 60 e sustenta que, em casos como o do bairro Puerta de Tierra, as vendas de imóveis configurariam um processo de renovação urbana. Entretanto, fica evidente que tais intervenções vão além de escolas e moradias, atingindo também as praias, que, embora públicas por lei, vêm sendo na prática privatizadas por hotéis que restringem o acesso, como ocorre em *West Beach*³⁸, conforme relato de Rosa Rivera Martínez, moradora local que trabalha como profissional de limpeza na região. Pedro Cardona

³⁷ Bairro histórico de San Juan.

³⁸ Praia localizada em Dorado, cidade localizada na costa norte de Porto Rico.

Roig, ex-integrante da agência responsável pelo gestão do uso dos terrenos na ilha, afirma que construções na cidade de Dorado invadem a faixa de 20 metros a partir da maré mais alta, área pública por definição, e que a ausência de responsabilização decorre da influência de grupos influentes, como o *Prisa Group*, empresa familiar de construção de residências e hotéis de luxo, e também significativa doadora de campanhas políticas. Um cenário similar é observado em outras localidades como em Rincón³⁹, onde construções ilegais em área pública provocaram protestos; após decisão da Suprema Corte, os muros construídos foram derrubados pela própria população diante da recusa da empresa em removê-los (GRAULAU, 2022). O documentário termina com moradores da ilha reafirmando sua disposição em resistir aos abusos de poder, ao apagamento cultural e histórico e ao processo de gentrificação, enquanto cenas das praias reforçam a ligação profunda entre os *boricuas* e seu território.

Em síntese, a partir da análise de *El Apagón*, podemos compreender que tanto a música quanto o documentário extrapolam o âmbito artístico tradicional, funcionando como instrumento de denúncia das desigualdades estruturais em Porto Rico. Ao articular a musicalidade, identidade cultural e crítica social, as produções expõem a precariedade no fornecimento de energia elétrica, a especulação imobiliária, o avanço da gentrificação, o apagamento cultural e os impactos das políticas fiscais que privilegiam investidores estrangeiros em detrimento da população local. As obras trazem à luz que os problemas enfrentados pela ilha não são acontecimentos isolados, mas decorrem de um processo contínuo de negligência e colonialidade que molda a realidade porto-riquenha. Nesse contexto, o orgulho nacional reafirmado por meio da música, das imagens e das vozes dos habitantes constitui não apenas uma noção coletiva de resistência, mas também a luta pelo direito de permanecer na própria terra. Assim, Bad Bunny e Bianca Graulau transformam a faixa em ferramenta de resgate da memória e convite à resistência, evidenciando que, apesar das pressões econômicas e políticas, *allá vive gente*, e esse povo continua lutando para reexistir.

4.3 A ILHA À VENDA: QUANDO A CRISE VIRA NEGÓCIO

Conforme visto anteriormente, apesar dos porto-riquenhos possuírem a cidadania estadunidense, a resposta federal ao furacão Maria foi significativamente inferior à dedicada a desastres similares na Flórida e no Texas. Uma pesquisa publicada pela *BMJ Global Health*⁴⁰

³⁹ Cidade porto-riquenha, considerada a capital do surfe na ilha.

⁴⁰ *BMJ Global Health* é um periódico acadêmico de acesso aberto e revisado por pares que publicam pesquisas sobre todos os aspectos da saúde global.

no ano de 2019 demonstrou uma acentuada disparidade no tempo de chegada da assistência entre Porto Rico e o território continental. Segundo o jornal *The Guardian*, quando a prefeita de San Juan denunciou publicamente as mortes decorrentes da crise humanitária, Donald Trump reagiu acusando lideranças locais de dependerem excessivamente do governo federal (HOLPUCH, 2017).

Diante da ausência de apoio estatal após o furacão Maria, as comunidades porto-riquenhas mobilizaram-se autonomamente para garantir sua sobrevivência. A mídia passou a enfatizar discursos de “resiliência”, incluindo a hashtag *#PuertoRicoSeLevanta*, mas essa narrativa desloca a responsabilidade do Estado para os indivíduos, invisibilizando os traumas vividos. Para muitos, a resposta ao desastre evidenciou que o governo dos EUA continua a tratar os porto-riquenhos como cidadãos de segunda categoria ainda em eventos recentes. A devastação expôs a infraestrutura fragilizada por décadas de crises sociais, políticas e fiscais, revelando que o furacão Maria não foi um episódio isolado, mas parte de processos coloniais e estruturais mais amplos (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

Como mencionado anteriormente, em 2019, dois anos depois do furacão Maria, o vazamento de quase 900 páginas de mensagens do governador Ricardo Rosselló e seu círculo íntimo, revelando corrupção, manipulação política, acesso privilegiado do setor privado e comentários sexistas, homofóbicos e classistas, desencadeou uma onda de indignação pública. O episódio confirmou percepções já existentes sobre a má gestão do governo, especialmente após o desastre do Maria. O que começou como um pequeno protesto em frente à mansão do governador rapidamente evoluiu para um movimento massivo e descentralizado, impulsionado pelas redes sociais que ficou conhecido como *Verano'19*. Em 17 de julho de 2019, quase meio milhão de pessoas ocuparam as ruas de San Juan exigindo a renúncia de Rosselló, em uma das maiores manifestações da história de Porto Rico (*idem*, 2024).

Os protestos do *Verano'19* evidenciaram a percepção de que o governo Rosselló desprezava a própria população - sentimento reforçado pelo conteúdo do chat vazado, no qual aliados do governador chegaram a desejar um “Porto Rico sem porto-riquenhos”. A frase tornou-se simbólica diante do profundo declínio demográfico registrado no censo de 2020, resultado de crises fiscais, desastres naturais e negligência colonial que impulsionaram a migração em massa. Nesse contexto, a chegada de elites estrangeiras atraídas por incentivos fiscais - muitas envolvidas em projetos ligados a criptomoedas - reforçou percepções de continuidade do colonialismo e intensificou o medo de um “Porto Rico sem porto-riquenhos” (*idem*, 2024).

Na frente econômica, as políticas fiscais porto-riquenhas implementadas a partir de 2012 - especialmente a Lei 20 e a Lei 22 - transformaram o arquipélago em um ambiente altamente atrativo para capital externo, aproximando-o de um paraíso fiscal. Essas leis concediam amplas isenções tributárias a novos residentes e empresas, posteriormente estendidas ao setor de criptomoedas pela Lei 60, de 2019. Tais leis estabeleceram um regime que permite que qualquer indivíduo que permaneça por pelo menos três meses em solo porto-riquenho obtenha isenções de impostos federais e locais, incluindo sobre ganhos de capital e rendimentos passivos, vigentes até 2035 (*idem*, 2024).

A destruição causada pelo furacão Maria, juntamente com as leis de incentivo fiscal, se mostrou uma oportunidade para os bilionários do continente que já visavam uma maior exploração comercial da ilha. Grandes imobiliárias, majoritariamente de capital estrangeiro, passaram a comprar prédios inteiros em locais estratégicos para locação temporária ou para a venda à preços exorbitantes para estrangeiros, sem se importar com os *boricuas* que moravam nesses lugares.

De acordo com José Rivera, em reportagem publicada no *El Nuevo Día*, jornal de maior circulação em Porto Rico, em 2021 a ilha já contava com 22.426 quartos destinados a aluguéis de curta duração, o equivalente a 25% das unidades habitáveis na área da velha San Juan. O setor teve um crescimento de 99% em 2020, contribuindo para processos de gentrificação e encarecimento do custo de vida em diversas regiões dentro e fora da área metropolitana da capital. O setor de turismo é parte estrutural da economia porto-riquenha, segundo a organização oficial da ilha, Discover Puerto Rico, em 2024 o turismo gerou cerca de US\$5,7 bilhões em PIB direto (valor adicionado), US\$1,1 bilhão em PIB indireto e US\$1,8 bilhão em PIB induzido. Somados, esses componentes totalizam um impacto aproximado de US\$8,6 bilhões no PIB. A promoção do turismo, reforçada por campanhas governamentais, têm aprofundado dinâmicas coloniais e dependências econômicas historicamente criticadas no Caribe.

Em 2023 na cidade de Aguadilla, na ponta à noroeste da ilha, manifestantes foram alvo de disparos feitos por seguranças privados durante um protesto contra a construção ilegal de um hotel em terras públicas, simbolizando a apropriação de propriedades costeiras por promotores imobiliários sem considerar o mínimo do bem-estar da população local. A controvérsia ampliou-se com a revelação de que Anthony Pierluisi, filho do então governador de Porto Rico, Pedro Pierluisi, detém 88% dos imóveis de aluguel de curta duração em San Juan, e, embora não seja uma prática ilegal, esses imóveis são favorecidos por promoções

pagas de agências governamentais (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

Notamos, portanto, que um processo está desencadeando o outro em Porto Rico. A partir do furacão Maria foi possível observar em algumas regiões da ilha o barateamento do metro quadrado, o qual atraiu estrangeiros, principalmente os interessados nos benefícios fiscais oferecidos pelo governo, que compraram esses terrenos a preços irrisórios, fosse para vender posteriormente com uma alta margem de lucro (a chamada especulação imobiliária) ou para integrar-se às dinâmicas de turistificação que a ilha enfrenta, isto é, quando um espaço, como bairros e cidades, se torna especializado em atividades turísticas ao priorizar a oferta de serviços para visitantes em detrimento das necessidades e do bem-estar dos habitantes da ilha.

Independentemente da finalidade, ambos os processos - especulação imobiliária e turistificação - culminam na gentrificação, ou seja, o processo de elitização de um bairro/região. Logo, a partir do momento em que os estrangeiros passaram a comprar imóveis baratos para transformar em casas e condomínios de alto padrão para vender ou alugar para turistas a um valor maior, houve um aumento generalizado no custo de vida dessas regiões. Isso impossibilitou que , locais que sempre ocuparam essas vizinhanças conseguissem permanecer nelas, forçando-os a se deslocarem dos centros para as margens da cidade.

Finalmente, a experiência porto-riquenha, quando observada à luz desses processos de especulação, turistificação e consequente gentrificação, revela que a reexistência do povo local se dá em meio a dinâmicas que continuamente tensionam sua permanência territorial e cultural. Não se trata apenas de resistência identitária, mas de uma luta cotidiana contínua para manter vínculos com espaços historicamente ocupados, mesmo diante da pressão de estruturas neocoloniais que, até os dias de hoje, negam a autonomia plena da ilha. A trajetória porto-riquenha evidencia, assim, a força de um povo que insiste em afirmar sua existência passada, futura e presente, sob os tentáculos persistentes da colonialidade estadunidense (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024).

4.3.1 TURiSTA E WELTiTA

O tema da gentrificação é retratado em duas músicas e seus respectivos videoclipes: TURiSTA e WELTiTa. TURiSTA foi o primeiro a se tornar vídeo, lançado em 14 de fevereiro de 2025. A canção combina a melancolia de uma narrativa intimista com o estilo de *storytelling*⁴¹ que o artista desenvolve ao longo de todo o projeto. No primeiro momento, a

⁴¹ Storytelling é a arte de contar histórias de forma envolvente e persuasiva, usando narrativas com início, meio e fim para transmitir uma mensagem ou emoção (IVO, 2024).

música parece tratar apenas sobre um término amoroso, com arranjos simples baseados em voz e violão, demonstrando contraste com as produções mais elaboradas apresentadas em outras canções do álbum. No refrão, o cantor expressa a vulnerabilidade da letra ao cantar: *“En mi vida fuiste turista / Tú solo viste lo mejor de mí / Y no lo que yo sufría / Te fuiste sin saber el porqué / El porqué de mis herida”*⁴² (OCASIO *et al.*, 2025).

Entretanto, o verdadeiro significado por trás da música ganha força visual através do videoclipe. O vídeo se inicia com uma cena aparentemente cotidiana: uma família deixa uma casa de veraneio em Porto Rico, carregando suas malas, como se estivessem saindo de uma casa de aluguel de curta duração. Em seguida, a câmera muda de perspectiva, revelando Bad Bunny, no papel de diarista, entrando na mesma casa, agora completamente bagunçada: copos de vinho espalhados pelo chão, restos de comida e decorações de festa abandonadas. Ele então começa a limpar o local, colocando cada objeto em seu devido lugar. A simplicidade da cena carrega um forte simbolismo: trata-se de uma metáfora da ilha, explorada há décadas por turistas que consomem suas praias, festas e cultura, mas ignoram as dificuldades sociais e estruturais enfrentadas pela população local. A casa desordenada simboliza um território usado e negligenciado, uma realidade mascarada por fotos e lembranças idealizadas de quem apenas o visita, sem a menor intenção de conhecer sua bagagem histórica⁴³.

À medida que o vídeo avança, Bad Bunny deixa a casa. Logo em seguida, um carro Tesla azul estaciona à frente, apresentando novos visitantes que chegam e o ciclo recomeça, perpetuando a mesma dinâmica de exploração e esquecimento. Nos segundos finais, as luzes da casa se apagam de maneira abrupta, fazendo referência aos apagões recorrentes em Porto Rico, já mencionados anteriormente.

Ainda, é importante citar que o personagem interpretado por Bad Bunny também reflete o dia-a-dia de diversos cidadãos da ilha, que são submetidos à empregos - como os de diarista - para tentar sobreviver nas regiões que tiveram o padrão de vida elevado em decorrência dos processos de turistificação e especulação imobiliária, sendo essa a única maneira de ganhar dinheiro diante, justamente, do investimento escasso em outras áreas que não sejam de serviço e turismo. Isto é, cidadãos que vêem os turistas gozando das belezas de sua ilha e que, muitas vezes, não conseguem gozar dos mesmos benefícios visto que, de

⁴² “Na minha vida você foi turista. Você só viu o melhor de mim, e não o que eu sofria. Se foi sem saber o porquê, o porquê das minhas feridas” (tradução nossa).

⁴³ O artista confirmou a crítica simbólica à situação da ilha durante uma entrevista ao *El Búho Loco Podcast*, concedida no mesmo período de lançamento do álbum.

acordo com o *Consumer Financial Protection Bureau*, estima-se que cerca de 1,4 milhão de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza federal (MALAIYANDI, 2023).

Figura 6 - Cena do videoclipe de “TURiSTA”.

Fonte: Bad Bunny, 2025.

Outra canção do álbum que dialoga diretamente com a temática apresentada em “TURiSTA” é “WELTiTA”, cujo videoclipe foi lançado em setembro de 2025 em parceria com o grupo Chuwi, sob a direção de Siempreric e Robinson Florian. Nessa produção audiovisual, Bad Bunny utiliza uma praia de Porto Rico como cenário principal, explorando o espaço de forma simbólica e afetiva. Ao aparecer confraternizando com amigos - interpretados pelos integrantes do Chuwi - em um jogo de dança das cadeiras, elemento típico das festividades latinas, o artista associa a paisagem litorânea não apenas ao lazer, mas também à reconexão com suas origens culturais e à valorização de práticas comunitárias que expressam a identidade porto-riquenha.

Em determinado momento, a narrativa visual é interrompida pela presença de turistas que cravam uma placa com os dizeres “propriedade privada, não ultrapassar” na praia onde estavam. Logo em seguida, a placa é identificada e derrubada pelos habitantes, em um gesto que simboliza resistência e retomada de território. Essa cena pode ser interpretada como uma crítica ao processo de turistificação e privatização dos espaços públicos em Porto Rico, fenômenos que refletem tensões entre o capital estrangeiro e o pertencimento da população nativa.

Figura 7 - Cenas do videoclipe de “WELTiTA”.

Fonte: Bad Bunny, 2025.

Tanto “*TURiSTA*” quanto “*WELTiTA*” constroem uma representação de Porto Rico a partir do olhar interno, ou seja, pela perspectiva da população local. Em ambas as obras, há uma tentativa de reafirmação de uma identidade coletiva enraizada na memória, na territorialidade e na resistência cultural, aspectos que se tornam centrais ao longo de todo o projeto “*DtMF*”. Principalmente em “*WELTiTA*”, Bad Bunny faz questão de retratar o povo porto-riquenho como resistente, não como um povo passivo que está aceitando essas mudanças e processos sem lutar contra isso.

5 DO PACÍFICO AO CARIBE: HISTÓRIAS QUE SE REFLETEM

Ainda que DTMF seja um álbum de exaltação de Porto Rico, uma das principais músicas da coletânea conta a história do Hawaii e coloca ambos os arquipélagos em perspectiva. Isso acontece porque, assim como vimos na história de Porto Rico ao longo do capítulo 4, o arquipélago havaiano foi explorado política, geográfica e economicamente por diferentes grupos de colonizadores, tendo os Estados Unidos como um de seus maiores exploradores.

Antes do encontro com os colonizadores, o Havaí era uma sociedade com uma identidade própria, governada por um sistema de hierarquias familiares, cuja cultura podia ser vista no idioma, nas músicas, danças, poesias, vestimentas e rituais característicos da ilha. O primeiro registro de um estrangeiro a chegar nas terras havaianas e iniciar a ruptura da harmonia foi do britânico James Cook, em meados de 1778. Além de tentar introduzir novos valores da cultura europeia, os britânicos expuseram a população nativa do arquipélago à doenças e guerras responsáveis por eliminar quase 90% dos locais em menos de cem anos (ORAZEM, 2021). Apesar disso, o Havaí ainda conseguiu manter seu status de reino independente até o século XIX, quando a economia local passou a ser dominada por grandes empresas açucareiras dos Estados Unidos. A rainha Lili'uokalani estava planejando promulgar uma nova Constituição, que concederia direito ao voto para os nativos, objetivando reforçar o poder da Coroa havaiana (OLMO, 2025).

No entanto, alarmados com a possibilidade de perder os seus privilégios com essa decisão, os produtores brancos organizaram um complô contra a rainha em 1893. Com a ajuda de um grupo de mais de cem fuzileiros navais americanos, que foram até Honolulu, capital havaiana, eles conseguiram pressionar a rainha a renunciar ao trono, ou seja, derrubaram a monarquia a força e formaram um governo provisório que, imediatamente, solicitou a Washington a anexação do Havaí aos Estados Unidos (OLMO, 2025).

Inicialmente, a proposta de anexação foi negada pelo Congresso durante o governo do então presidente americano Benjamin Harrison, que era favorável à ideia. Depois, o sucessor à presidência, Grover Cleveland, foi veemente contra a anexação e, após solicitar uma investigação aos acontecimentos que levaram à queda de Lili'uokalani, condenou a agressividade estadunidense e a conspiração como ilegal e imoral, exigindo que o poder fosse devolvido à rainha, o que não aconteceu. Em 1897, com a eleição de William McKinley ao cargo de presidente dos Estados Unidos, o tema da anexação voltou a ser abordado. McKinley tentou convencer o Congresso de que, se os Estados Unidos não o fizessem, o Japão teria a

iniciativa de tomar posse do Havaí. Uma vez mais, a proposta foi rejeitada. Em 1898, no entanto, os estadunidenses finalmente conseguiram seguir com o seu interesse de anexar o arquipélago, pautados na importância militar dele para o país e também para evitar que os nativos dali se inspirassem no que estava acontecendo em Cuba, onde revolucionários locais estavam há anos combatendo o domínio espanhol com o intuito de conseguir a independência enquanto a Espanha falhava em contê-los, e tentassem algo contra o domínio dos Estados Unidos (OLMO, 2025).

Os impactos da invasão territorial e da destituição da rainha Lili'uokalani na cultura e identidade havaiana foram devastadores. Depois da anexação, a língua havaiana quase morreu ao ser banida e, com isso, toda história - que era passada de geração para geração por meio de contos e canções em havaiano - foi se perdendo aos poucos, também práticas religiosas foram marginalizadas e terras redistribuídas para beneficiar interesses empresariais e militares. Muitos dos recursos estadunidenses investidos na ilha, foram destinados à indústrias, resorts e bases militares, enquanto os locais destinados à população local tinham infraestrutura precária para seu uso pleno (VILELA, 2025).

Quase cem anos depois da anexação, em 1993, o Congresso estadunidense aprovou uma resolução pedindo desculpas aos nativos pela derrubada do reino do Havaí. Ela classificou como ilegal a conspiração que culminou na queda da rainha e reconheceu que, antes mesmo da chegada dos Estados Unidos, o arquipélago possuía um sistema altamente organizado e autossuficiente, baseado na posse comunitária de terra. Apesar disso, nenhuma ação foi tomada para de fato recompensar os nativos por tudo o que aconteceu. Em realidade, o que se observa no arquipélago hoje são os efeitos dos processos de turistificação e gentrificação promovidos pela ocupação estadunidense.

Bianca Graulau, a jornalista independente que participou da produção de *“El Apagón - Aquí Vive Gente”* (2022), visitou o arquipélago em 2023 para entender esses efeitos e se Porto Rico estava se encaminhando para ser o próximo Havaí. Na ilha, Graulau entrevistou havaianos e identificou que, por meio do discurso de levar o desenvolvimento e gerar emprego aos cidadãos, os Estados Unidos promoveu um processo de turistificação. No entanto, essa prosperidade vendida aos havaianos nunca chegou e, ainda, elevou os custos de vida no estado, principalmente do aluguel⁴⁴, o que culminou na gentrificação do estado e em havaianos nativos optando por viver no continente e não no arquipélago. Dados populacionais

⁴⁴ O *U.S. Household Bill Pay Report* é um relatório publicado pela empresa americana Doxo anualmente. O relatório de 2025 revelou que o Havaí é o estado com a média de aluguel mais elevada nos Estados Unidos, sendo cerca de 42,3% mais caro do que a média nacional.

divulgados pelo Censo dos Estados Unidos indicaram que, em 2020, 47% dos nativos havaianos viviam no Havaí, enquanto 53% moravam no continente, em contraste com 2010, quando 55% viviam no Havaí e 45% em outros estados (NEW, 2024).

Quando analisamos a história de Porto Rico e somamos ao panorama geral da história do Havaí, fica mais claro de entender por qual motivo Bad Bunny traz em seu álbum uma música tão significativa quanto *“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”*. Na seção 5.1, veremos como o artista traduz essa preocupação por meio da arte e alerta os *boricuas* que ainda vivem em Porto Rico trazendo esse embasamento histórico. Afinal, se no passado todo um povo perdeu sua independência, sua identidade nacional e, quase que por completo, a sua cultura por conta da ocupação estadunidense e, até hoje, nada aconteceu com os responsáveis por isso, o que impediria que acontecesse novamente?

5.1 LO QUE LE PASÓ A HAWAii

Embora todo *“DtMF”* apresente um discurso literário crítico voltado ao apagamento cultural porto-riquenho, é em *“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”* que Bad Bunny formula sua denúncia de maneira mais explícita. O artista introduz a décima quarta faixa do álbum inicialmente como um “sonho”, recurso narrativo que lhe permite a personificação da ilha de Porto Rico e a construção de um relato lírico em terceira pessoa. Logo no primeiro verso, o cantor utiliza de metáforas que evoquem os problemas socioculturais e ambientais enfrentados pela população local: *“Ella se ve bonita, aunque a vece' le vaya mal”*⁴⁵ e, mais adiante, *“En los ojos, una sonrisa aguantándose llorar / La espuma de sus orilla' parecieran de champán / Son alcohol pa' las herida', pa' la tristeza bailar”*⁴⁶ (OCASIO et al., 2025).

Na segunda estrofe, a canção passa a articular questões relacionadas aos processos de migração forçada historicamente enfrentados pela comunidade caribenha. Isso se evidencia em trechos como *“Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó / No quería irse pa' Orlando, pero el corrupto lo echó”*⁴⁷ (OCASIO et al., 2025). Como dito anteriormente, o termo *jíbaro* refere-se ao habitante rural das cordilheiras de Porto Rico, tradicionalmente vinculado ao trabalho agrícola e frequentemente associado à identidade cultural nativa. Já a menção ao deslocamento para Orlando alude a um fenômeno de fluxo migratório significativo. Embora Nova Iorque constitua um dos principais polos da diáspora

⁴⁵ “Ela é bonita mesmo que às vezes as coisas estejam mal” (tradução nossa).

⁴⁶ “Nos olhos um sorriso segurando pra não chorar. A espuma de suas ondas parecem de champanhe. É álcool para as feridas, para a tristeza dançar” (tradução nossa).

⁴⁷ “Se escuta o agricultor chorando, mais um que partiu. Não queria ir pra Orlando, mas o corrupto o expulsou” (tradução nossa).

porto-riquenha, Orlando se consolida, ao longo do século XX, como principal destino dos trabalhadores agrícolas, sobretudo através de programas patrocinados pelo governo norte-americano (DELGADO, 2025).

À medida que a música avança, a letra assume um tom de conclamação à resistência cultural. Bad Bunny aborda diretamente os riscos da especulação imobiliária, da apropriação de terras e do enfraquecimento de tradições comunitárias, através dos versos: “*Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya / No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai / Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái*”⁴⁸ (OCASIO *et al.*, 2025). Nesse contexto, o “*lelolai*”, canto tradicional do folclore natalino porto-riquenho, é mobilizado como símbolo da preservação das práticas locais frente à crescente homogeneização e influência externa.

A metáfora central da faixa reside na similaridade entre a situação atual de Porto Rico e o processo histórico vivenciado pelo Havaí. Após a derrubada da monarquia havaiana e décadas de intervenção, o arquipélago foi incorporado oficialmente aos Estados Unidos como o 50º estado em 1959 - transformação essa que, catalisou na expansão do turismo e contribuiu para mudanças significativas nos modos de vida da população local. Na década de 1970, o Havaí já se configurava como um dos mercados imobiliários mais valorizados do país, especialmente nas áreas litorâneas. Esse paralelo dialoga diretamente com o que o *New York Times* descreve como o “fluxo de novos colonos ricos” em Porto Rico, conjuntura intensificada pelas isenções fiscais da Lei 60, que atraem residentes estrangeiros de alta renda e aceleram os processos de gentrificação (MARCOS; MAZZEI, 2022).

A recepção da canção por artistas nativos havaianos evidencia a amplitude do diálogo político proposto. O músico Daniel Kauwila Mahi afirma perceber a faixa como uma defesa contundente da terra natal e uma crítica à política estadunidense, destacando que Bad Bunny utiliza da sua visibilidade global para estabelecer uma solidariedade que artistas locais buscam promover há décadas. Mahi enfatiza ainda que a música desempenha historicamente um papel central na resistência cultural do Havaí. Desde o século XIX, composições foram utilizadas para expressar tensões políticas e sociais, como exemplifica a canção “*Ke Aloha O Ka Haku*”, escrita pela Rainha Lili‘uokalani durante sua prisão domiciliar no Palácio ‘Iolani, consequência direta do golpe de Estado organizado por interesses republicanos estadunidenses em 1893 (ORDONIO, 2025).

⁴⁸ “Querem me tirar o rio e também a praia. Quero meu bairro e que minha vovózinha se vá. Não, não solte a bandeira, nem se esqueça do *lelolai*. Que eu não quero que façam contigo o que fizeram com o Havaí” (tradução nossa).

A repercussão da faixa, especialmente entre o público não hispano-falante, evidencia o impacto do pretexto político apresentado na canção e reafirma o papel da música como instrumento de resistência e de fundamentação identitária diante dos empenhos da contemporaneidade. Em abril de 2025, Bad Bunny apresentou a música no projeto musical *Tiny Desk* e relatou uma experiência que teve durante os ensaios, realizados em frente à Casa Branca em Washington D.C, que demonstra como diferentes ouvintes entenderam o significado e o ideal de resistência que a música carrega. Segundo ele:

Eu não sei se era alguém que trabalhava lá, que veio perguntar por que estávamos ensaiando ali ou o que era aquela canção. Achei muito simpático que a pessoa tenha vindo nos dizer: “Eu gosto, gosto muito da música”, e até nos parabenizou. Perguntou: “Vocês são de Porto Rico, certo”, e respondemos que sim. Então ele disse: “É impressionante... são mais de cem anos de colonialismo e vocês continuam preservando sua cultura, seu idioma, suas línguas, suas expressões.” E nós ficamos: “Ah, obrigado”. Não sabíamos muito bem como reagir: são anos de colonialismo e nós mantemos nossa cultura, enquanto muitas pessoas nem sequer sabem onde fica Porto Rico. (NPR Music, 2025, 33 min 41s).

Figura 8 - Habitantes de Porto Rico expõem a letra de “LO QUE LE PASÓ A HAWAII” em suas varandas.

Fonte: Héctor Manuel, 2025.

A imagem explicita o quanto o sexto álbum de estúdio de Bad Bunny convidou diferentes gerações a repensar o status de Porto Rico, sua identidade nacional e o que a ameaça: a colonialidade perpetrada pelos Estados Unidos. Os correspondentes do jornal mexicano *La Jornada*, David Brooks e Jim Cason, abordaram como a nova geração está mais integrada nos movimentos anticoloniais dentro da ilha ou na diáspora - porto-riquenhos que vivem no continente - ao entrevistarem o sindicalista *boricua*, José La Luz Díaz. Organizador político e sindicalista com extensa atuação em movimentos sociais, La Luz demonstra entusiasmo em relação ao futuro imediato de Porto Rico, ainda que o território enfrente, há anos, uma crise profunda.

La Luz observa que a partir das eleições de 2024 houve uma retomada de forças anticoloniais, sendo que a última vez em que a ilha experienciou uma movimentação tão significativa de ideais progressistas foi em 1952 - quando houve a promulgação de Porto Rico como Estado Livre Associado. Ainda, ele identifica Bad Bunny como um fator importante nessa transição de pensamento dos jovens porto-riquenhos. A respeito disso, La Luz afirmou:

Esse rapaz, que até há pouco insultava meio mundo com suas canções e sua música, de repente se transforma em uma figura importante no incentivo ao crescimento desse movimento - não apenas desde sua tribuna cultural e musical, mas inclusive com recursos para contratar pessoas que organizam o movimento. E o mais recente é essa residência, onde pessoas da nossa geração estão presentes com seus filhos, filhas, netos e netas. É um fenômeno que nos dará muito mais força (BROOKS, CASON, 2025).

O sindicalista chegou a citar em especial a canção aqui trabalhada, justamente por ilustrar o que vêm acontecendo na ilha atualmente e pelo alerta que acende ao remeter o que houve no Havaí. La Luz também atribuiu a evolução das músicas e da abordagem de Bad Bunny de temas mais sérios ao seu contato com René Pérez, o Residente - artista já mencionado anteriormente no capítulo 3.

Podemos dizer, portanto, que a importância de Benito e de sua arte como representação de resistência cultural e resgate de identidade têm sido notada e reconhecida por diferentes públicos, desde outros artistas e ativistas independentistas dentro de Porto Rico até o público-alvo, que são os *boricuas* afetados pela colonialidade imposta pelos Estados Unidos. Para além disso, observamos que suas letras e vídeos têm ultrapassado gerações e fronteiras transnacionais, movimentando e sensibilizando indivíduos que não são porto-riquenhos, mas que de alguma maneira se identificam com as marcas da colonização.

6 GRITOS DE REEXISTÊNCIA: O ANSEIO POR UM FUTURO DIFERENTE

Uma semana após o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, em 12 de janeiro de 2025, Bad Bunny anunciou sua residência artística⁴⁹ em Porto Rico, intitulada “*No Me Quiero Ir de Aquí*”⁵⁰. A série, composta por 30 noites de apresentações em San Juan entre julho e setembro de 2025, exerceu impacto significativo sobre a economia e o turismo locais. De acordo com Suzy Exposito (2025), o artista “fez o impensável” ao decidir iniciar a divulgação do novo projeto em sua terra natal, dedicando as nove primeiras apresentações exclusivamente aos residentes da ilha. Em julho de 2025, estimativas indicavam que a residência que a residência movimentaria aproximadamente 181 milhões de dólares na economia porto-riquenha (BILLBOARD, 2025) e atrairia o dobro do fluxo turístico usual para o período, segundo a agência *Discover Puerto Rico*⁵¹. As redes hoteleiras registraram mais de 35 mil diárias associadas aos concertos e a agência *Moody’s*⁵² projetou um aumento de 3% nos postos de trabalho no setor hoteleiro, além de um acréscimo de 0,15% PIB local.

O êxito do projeto atraiu investimentos de grandes marcas, como Adidas, Mercedes-AMG Petronas e Amazon. Esta última foi responsável pela transmissão ao vivo do concerto final “*No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más*”⁵³, e implementou iniciativas destinadas a impulsionar a ilha em diferentes áreas, abrangendo a educação, tecnologia e agricultura, além da criação de uma loja virtual com produtos identificados como “*Hecho en PR*”⁵⁴. Embora os números oficiais não tenham sido divulgados, a transmissão tornou-se a apresentação de um único artista mais assistida da história da *Amazon Music*, segundo a plataforma (MIER, 2025).

⁴⁹ Série de 30 shows realizados pelo artista no estádio Coliseu José Miguel Agrelot.

⁵⁰ Não quero ir embora daqui (tradução nossa).

⁵¹ Organização oficial de marketing de destino da ilha.

⁵² Agência de classificação de risco, pesquisa e análise e suporte a mercados.

⁵³ Não quero ir embora daqui: mais uma (tradução nossa).

⁵⁴ Feito em PR (tradução nossa).

Figura 9 - Primeiro cenário do palco da residência “*No Me Quiero Ir de Aquí*”, em San Juan - Porto Rico

Fonte: Eric Rojas, 2025.

No plano estético, Bad Bunny incorporou elementos centrais da cultura *boricua* às performances realizadas em Porto Rico. Os concertos contavam com dois cenários principais: uma floresta exuberante representando a flora da ilha e uma casa rosa, que funcionava tanto como palco quanto como espaço para festas com dançarinos, DJ e convidados especiais, a exemplo do jogador de basquete LeBron James, do cantor Residente e do jogador de futebol Kylian Mbappé. Quando questionado por Suzy Exposito sobre a estética da residência, ele disse:

Eu queria trazer o álbum à realidade, como ele seria se fosse físico - e é isso que você vê. É o campo. É um pouco do nosso passado, da nossa cultura, do que é a bomba, mas com meu som, o som do agora, o som do futuro. É uma festa, uma nostalgia, é luta...é romance. Eu queria combinar todos esses elementos em um único evento. E eu amei isso. A energia é linda. Parece um pouco com, como posso dizer? inocência. Uma inocência eterna. Têm a diversão e festa de *Un Verano Sin Ti*, mas dessa vez a essência porto-riquenha está mais presente do que nunca. O orgulho, o senso de pátria que une gerações. Sempre foi algo que você via em meus shows, mas neste show, está muito mais evidente. Tem jovens de 17, 18 anos e também pessoas de 20, 30, 40, 60 anos, tem idosos. Você vê pessoas dançando, rindo, cantando (OCASIO, 2025, tradução nossa).⁵⁵

⁵⁵ I wanted to bring the album to reality, [to show] how it would look if it were physical—and that’s what you see. It’s the countryside. It’s a little bit of our past, of our culture, of what bomba is, but with my sound—the sound of now, of the future. It’s a party, it’s nostalgia, it’s struggle... it’s romance. I wanted to combine all those elements into one single event. And I love it. The energy is beautiful. It feels a bit like... How do I say this? Innocence. An eternal innocence. It has the joy and the party vibe of *Un Verano Sin Ti*, but this time the Puerto Rican-ness is more present than ever. The pride, the sense of homeland that unites generations. It’s always been something you see in my concerts, but in this concert, it is much more marked. There are kids who are 17, 18—but also those who are 20, 30, 40, 60, there are elderly people. You see people dancing, laughing, singing.

Figura 10 - Bad Bunny ao lado do grupo *Los Pleneros de la Cresta* na residência em Porto Rico.

Fonte: Cheery Viruet, 2025.

Para além do seu valor estético, a casa empregada como elemento cenográfico assume também uma função simbólica. Segundo Bad Bunny, ela representa um lar do qual as pessoas talvez tivessem que desapegar, ainda que quisessem permanecer. Tal declaração dialoga com críticas previamente articuladas pelo artista a respeito da expulsão dos *boricuas* de suas próprias casas da migração forçada em busca de melhores condições de vida. Em maio de 2025 foi anunciada a turnê mundial do álbum *DtMF*, contendo apresentações na Europa, Ásia, América Latina e Oceania. A exclusão deliberada dos Estados Unidos do planejamento foi justificada pelo artista, em entrevista à Suzy Exposito, como uma prevenção e proteção aos latino-americanos que residem no país frente às políticas anti-imigratórias implementadas pelo então presidente Donald Trump. Para reiterar seu posicionamento político e reafirmar o orgulho de sua identidade porto-riquenha, Benito integrou às apresentações em Porto Rico mensagens projetadas no palco, como: “*PR es un territorio no incorporado de Estados Unidos, pero tiene bandera, cultura e identidad propia*”⁵⁶.

O repertório das apresentações exclusivas contemplava músicas de todas as fases de sua carreira, além de incluir composições de outros artistas. No último show da residência, Bad Bunny interpretou “*Preciosa*”, obra do compositor porto-riquenho Rafael Hernández, ao

⁵⁶ PR é um território não incorporado pelos Estados Unidos, mas possui bandeira, cultura e identidade própria (tradução nossa).

lado de Marc Anthony, cantor e intérprete original da canção, que é amplamente reconhecida como um dos hinos culturais de Porto Rico e frequentemente associada ao movimento independentista, reforçando implicitamente sua afinidade com discursos que falam sobre a autonomia política de Porto Rico.

A atuação do artista, nesse contexto, desempenha um papel relevante na luta pela defesa de Porto Rico. Tal posicionamento foi reiterado em seu discurso *Latin Grammy* de 2025, quando, ao receber o prêmio de álbum do ano, o artista declarou: “dedico isso aos jovens e às crianças da América Latina, especialmente aos de Porto Rico. Há muitas maneiras de defender de onde você vem. Nós escolhemos a música” (OCASIO, 2025). Assim, podemos observar que Bad Bunny mobiliza sua visibilidade global para exaltar símbolos, narrativas e práticas tradicionais da cultura porto-riquenha, ao mesmo tempo em que denuncia estruturas de poder vinculadas aos processos de colonialidade e hibridização forçada. Seu trabalho e discurso alinhados convertem-se, portanto, em um instrumento de preservação e afirmação da identidade *boricua*.

6.1 LA MuDANZA

Bad Bunny inicia o álbum “*DeBÍ TiRAR Más FOToS*” com “*NUEVAYoL*”, faixa que retrata elementos da cultura porto-riquenha presentes na diáspora nova-iorquina, porém finaliza em Porto Rico, com uma reafirmação do orgulho de ser porto-riquenho. A última canção, “*LA MuDANZA*”, é a composição mais emotiva do projeto, abrindo com um monólogo no qual é narrada a história de seus pais, Benito e Lysaurie, desde o primeiro encontro até o nascimento do artista. Bad Bunny lançou o videoclipe da faixa em 10 de março 2025 e, ao longo do monólogo, vemos fotos que acompanham o *storytelling*, fazendo uma alusão também ao título do projeto. Após explicitar o vínculo familiar que o liga a ilha, o vínculo afetivo é reforçado quando, antes de iniciar o primeiro verso, o artista declara: “*Gracias, mami, por parirme aquí*”⁵⁷.

Para Arroyo (2025), a faixa é uma “salsa efervescente” inspirada na era da *Salsa Dura*, estilo que surgiu nos bairros latinos de Nova Iorque em meados da década de 1960, caracterizado por melodias intensas, arranjos rústicos e com os trombones como protagonistas, além de letras que abordam experiências urbanas, orgulho caribenho e questões sociais. Já nas estrofes iniciais, podemos observar a honra que o artista atribui à sua identidade de origem, evidenciada pela frase “*De Borikén, PR, archipiélago perfecto*”⁵⁸,

⁵⁷ “Obrigada, mãe, por me dar a luz aqui” (tradução nossa).

⁵⁸ “De Borikén, PR, arquipélago perfeito” (tradução nossa).

retomando o nome que os taínos atribuíram inicialmente à ilha e a qualificando como “perfeita”. Nesse ponto do videoclipe, acompanhamos a representação visual do retorno da família de Bad Bunny do hospital para casa, seguida por uma transição que ocorre nos versos “*Aquí mataron gente por sacar la bandera / Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera*”⁵⁹, em à *Ley de la Mordaza* (1948), citada anteriormente. Simultaneamente, o vídeo exhibe registros do artista em apresentações e protestos utilizando a versão original da bandeira, marcada pelo tom azul claro e associada à movimentos independentistas, seguida pela cena emblemática em que Benito corre carregando-a enquanto é perseguido por guardas, declarando “*Está peligroso*”⁶⁰.

Figura 11 - Cena em que Bad Bunny carrega a bandeira “azul clarinho” no videoclipe de “LA MuDANZA”

Fonte: Bad Bunny, 2025.

Bad Bunny explicita seu posicionamento político (ARROYO, 2025) ao entoar: “*Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro / Y pongan un tema mío el día que traigan a Hostos*”⁶¹. A menção a Eugenio María de Hostos y de Bonilla, intelectual, educador e defensor da independência em Porto Rico e Cuba (LABOY, 2011) em associação com a sua própria obra, sugere o desejo do artista de ser reconhecido como parte da luta pela liberdade e soberania da ilha. Hostos faleceu na República Dominicana em 1903 e seu último desejo era que seus restos mortais só retornassem a Porto Rico quando a independência fosse alcançada (MELÉNDEZ-BADILLO, 2024). No videoclipe, após os agentes da lei que o perseguiram

⁵⁹ “Mataram pessoas aqui por carregarem a bandeira / Por isso que agora eu a levo para onde eu quiser” (tradução nossa).

⁶⁰ “Está perigoso” (tradução nossa).

⁶¹ “Se eu morrer amanhã, espero que não se esqueçam do meu rosto/e que toquem uma música minha quando trouxerem Hostos de volta” (tradução nossa).

serem interrompidos, o artista caminha diante de um muro no qual se lê “*No me quiero ir de aquí*”⁶² e se aproxima de um grupo que lhe entrega uma *pava* e o aplaude.

No segmento final, a cena alterna entre a performance do percussionista e tomadas em que ele aparece sozinho usando uma máscara *Vejigante*⁶³. Após essa parte da canção, composta apenas pela percussão, o clímax da música é retomado com o verso que declara: “*De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo / Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo*”⁶⁴, acompanhado de imagens das paisagens da ilha, de manifestações culturais - como danças com trajes tradicionais dos *jibaros* - e registros fotográficos de diferentes protestos contra militares estadunidenses na ilha ao longo dos anos.

Em entrevista à *Teen Vogue*, em janeiro de 2025, Meléndez-Badillo afirmou sua percepção à respeito do “*DeBÍ TirAR Más FOToS*”:

O álbum marca um momento político em Porto Rico, em que refletimos sobre a luta pela sobrevivência frente ao deslocamento e cooptação cultural. Ele é um álbum que reafirma nossa existência e legado cultural. Mais que um álbum, é uma proposta para afirmar que nós não queremos deixar Porto Rico e que muitos dos que deixaram fizeram isso por necessidade, e não por vontade própria (MELÉNDEZ-BADILLO, 2025).

A luz da interpretação de Meléndez-Badillo (2025), podemos compreender que Bad Bunny não apenas expressa orgulho por sua origem, mas mobiliza, por meio de símbolos culturais, narrativas históricas e representações visuais, um sentimento de pertencimento coletivo e identificação dos *boricuas*. Sua obra busca fortalecer a identidade nacional porto-riquenha como forma de resistência diante dos processos de hibridização forçada por meio da continuidade da colonialidade que atravessa a ilha.

⁶² “Eu não quero sair daqui” (tradução nossa).

⁶³ Essa tradição, originada nas festividades espanholas e posteriormente transformada pela interação com elementos culturais africanos e taínos, tornou-se símbolo central da identidade boricua.

⁶⁴ “Ninguém vai me tirar daqui, eu não vou sair daqui/Diga a ele que esta é a minha casa, onde meu avô nasceu” (tradução nossa).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa examinou de que maneira a produção artística de Bad Bunny contribui para o resgate e a reafirmação da identidade nacional porto-riquenha, entendendo tal processo como forma de resistência cultural no marco das permanências da colonialidade. Partimos dos objetivos de identificar os elementos culturais mobilizados pelo artista, analisar como tais expressões dialogam com a trajetória histórica de dominação sobre a ilha e avaliar em que medida sua obra atua como um instrumento simbólico de contestação.

A fundamentação teórica, ancorada em Laraia (1986), Hall (1992), Silva (2014) e Quijano (2007), permitiu compreender cultura, identidade, hibridização e colonialidade como conceitos interligados e indispensáveis ao estudo das disputas simbólicas em Porto Rico. A partir dessa base, procedemos à análise de composições, declarações públicas e produções audiovisuais relacionadas principalmente ao sexto álbum de estúdio do artista, intitulado *“DeBÍ TiRAR Más FOToS”* (2025), bem como de outras obras relevantes para o debate, como é o caso do mini documentário *“El Apagón - Aquí Vive Gente”* (2022).

Os resultados demonstram que Bad Bunny articula referências culturais porto-riquenhas, gêneros musicais tradicionais e narrativas históricas para denunciar a condição colonial da ilha, os efeitos contemporâneos da especulação imobiliária e da turistificação, que culminam no processo de gentrificação, e a negligência social e econômica de aspecto colonial dos Estados Unidos para com Porto Rico. Além disso, observamos também uma estratégia constante de valorização da ilha e de reafirmação identitária, evidenciada pelo destaque a marcas, profissionais e outros artistas locais, contribuindo para o fortalecimento do orgulho nacional e para a circulação global de representações positivas de Porto Rico.

Com base nessas observações, é possível afirmar que a música de Bad Bunny se configura como uma forma eficaz de resistência cultural por atuar tanto na denúncia das estruturas coloniais quanto na produção de novas narrativas sobre Porto Rico. Ao atingir projeção global, o artista desloca o eixo de representação da cultura e da identidade da ilha, contestando o monopólio discursivo estadunidense e apresentando Porto Rico a partir de suas próprias referências. Seu trabalho contribui para revalorizar a identidade nacional, fortalecer a memória coletiva e reafirmar a presença da cultura porto-riquenha em um contexto de pressões assimilacionistas.

Reconhecemos que o estudo apresenta limitações inerentes ao objeto e ao contexto analisados, uma vez que tanto Bad Bunny, enquanto agente cultural, quanto a própria

sociedade porto-riquenha permanecem em processo contínuo de transformação política, social e identitária. Apesar disso, o conjunto de obras, discursos e manifestações examinados oferece material consistente para compreender de que forma a música pode operar como uma forma contemporânea e eficaz de resistência cultural.

Desse modo, conclui-se que a pergunta de pesquisa é respondida positivamente por meio da confirmação da hipótese: a representação cultural, e em particular a música, constitui-se como um instrumento relevante, contemporâneo e politicamente significativo de resistência à hibridização forçada e à subordinação cultural. A obra de Bad Bunny exemplifica como agentes não estatais, por meio da arte, podem desempenhar um papel fundamental na disputa simbólica por identidade, autonomia e reconhecimento em contextos marcados pela colonialidade persistente.

Referências Bibliográficas

ALFONSO, Flavio Cumpiano. **La Persecución por Razones Políticas en Puerto Rico y la Génesis y el Desarrollo de la Comisión de Derechos Civiles**. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. [s.d]. Disponível em: <<https://www.academiajurisprudenciapr.org/la-persecucion-por-razones-politicas-en-puerto-rico-y-la-genesis-y-el-desarrollo/>>. Acesso em: 29 mai. 2025.

ARROYO, Juan J. **Bad Bunny e os símbolos de Porto Rico escondidos no vídeo de ‘LA MuDANZA’**. Rolling Stone Brasil, 14 mar. 2025. Disponível em: <<https://rollingstone.com.br/musica/bad-bunny-e-os-simbolos-de-porto-rico-escondidos-no-video-de-la-mudanza/>>. Acesso em 02 nov. 2025.

AYA, G. **Grammy Latino 2025: Bad Bunny ganha Álbum do Ano**. CNN Brasil. 14 nov. 2025. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/grammy-latino-2025-bad-bunny-ganha-melhor-album-do-ano/>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BAD BUNNY - Spotify Top Albums. Disponível em: <https://kworb.net/spotify/artist/4q3ewBCX7sLwd24euuV69X_albums.html?utm>. Acesso em: 2 set. 2025.

BBC NEWS. **Puerto Rico governor resigns after mass protests**. BBC News, 25 jul. 2019. Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49102274>>. Acesso em: 29 set. 2025.

BILLBOARD. **Grammy Latino: veja a lista completa de indicados**. Billboard, 13 nov. 2025. Disponível em: <<https://billboard.com.br/latin-grammy-veja-a-lista-completa-de-indicados/>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BLANCO, Ramon; DELGADO, Ana Carolina Teixeira. **PROBLEMATIZANDO O OUTRO ABSOLUTO DA MODERNIDADE: a cristalização da colonialidade na política internacional**. In: TOLEDO, Aureo (org.). *Perspectivas Pós-coloniais e Decoloniais em Relações Internacionais*. Salvador: Editora da UFBA, 2021. p. 125-155.

BROOKS, David; CASON, Jim. **Renace la rebelión anticolonial en Puerto Rico con nuevo ritmo**. La Jornada, 08 set. 2025. Disponível em: <<https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/08/mundo/renace-la-rebelion-anticolonial-en-puerto-rico-con-nuevo-ritmo>>. Acesso em: 21 nov. 2025.

BROWN, Taylor Kate. **Grupos No Havai Lutam Pelo Fim Da “Ocupação” Americana E Pela Independência**. BBC News Brasil, 8 nov. 2015. Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151102_havai_independencia_fn>. Acesso em: 9 nov. 2025.

BUNNY, Bad. **BAILE INoLVIDABLE (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 6min 08s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/2Y4zvxK0wYM?si=pCk1XCjGZAN1xSkT>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **BOKeTE (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min38s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/snvw6iG-GaY?si=vcWXreZsWX1ha2qC>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **DeBÍ TiRAR Más FOToS (Short Film)**. 2025. 12min59s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <https://youtu.be/gLSzEYVDads?si=0E91QKjnFP8qnIJH>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **DtMF (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 4min01s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <https://youtu.be/v9T_MGfzq7I?si=hCAg9MK71z-dPa5H>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **EL CLúB (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min42s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/xDWLZ8ML52k?si=ZI0FxLuBLowtrDYV>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **EoO (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min26s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/myDIeOjqQos?si=a9ToHm2ayTO3n3qb>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **KETU TeCRÉ (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 4min13s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/oSGgWlzZ9ko?si=pqy5hegHFgqrH4Bv>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **KLOuFRENS (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min22s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/3af9KM3Eq-E?si=Dr--4wysTEfeUG-K>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **LA MuDANZA (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min36s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/qYAONSDnMrc?si=e2VVs-EDZdx30OW>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **LA MuDANZA (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min37s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/lqX1S9mFHbU?si=BUhDY1CJpTAiuPB7>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **LO QUE LE PASÓ A HAWAii (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min51s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/uvfDaZ4ZT80?si=-edo8kDg5bInrNoM>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **NUEVAYoL (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min44s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/KU5V5WZVcVE?si=ubjDewLffwFABep2>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **NUEVAYoL (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min06s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/zAfrPjTvSNs?si=Dd-UhFjqScIxDyG>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **PIToRRO DE COCO (Visualizer) | DeBÍ TiRAR Más FOToS**. 2025. 3min31s, color. Canal do intérprete. Disponível em: <<https://youtu.be/ms4ETz5RXIY?si=1ezAkdLxb01E-FSx>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **TURiSTA (Video Oficial) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min53s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<<https://youtu.be/H7-7TXXnw8I?si=WJpNpWn48ZUg-47H>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **TURiSTA (Visualizer) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min12s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<<https://youtu.be/z608DuScKjs?si=O4-3lKHnJDQeAsx>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **VOY A LLeVARTE PA PR (Visualizer) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 2min39s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<<https://youtu.be/X2MGCIDOMZ4?si=MZD28Id2cRF-MFEW>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **BAD BUNNY ft. Chuwi - WELTiTA (Video Oficial) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min22s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<https://youtu.be/vmbyVU9w47Y?si=YyeQ3s07Jb_92yqQ>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **BAD BUNNY ft. Chuwi - WELTiTA (Visualizer) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min09s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<<https://youtu.be/hitCWMxsMi4?si=sjpnubR1DUufIX3k>>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **BAD BUNNY ft. Dei V, Omar Courtz - VeLDÁ (Visualizer) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min56s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<https://youtu.be/yNEpyU3PnDI?si=nN_PSw5kCkiCxt6r>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **BAD BUNNY ft. Pleneros de la Cresta - CAFé CON RON (Visualizer) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min51s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<https://youtu.be/bk2GZWHV3o4?si=zD8hs-_E5CDum-hS>. Acesso em: 2 set. 2025.

BUNNY, Bad. **BAD BUNNY ft. RaiNao - PERFuMITO NUEVO (Visualizer) | DeBÍ TirAR Más FOToS**. 2025. 3min21s, color. Canal do intérprete. Disponível em:
<<https://youtu.be/XphyMFdyyEg?si=8ZuJOFsmJ7ykao4M>>. Acesso em: 2 set. 2025.

CALCAGNO, Michael; RATNER-ARIAS, Sigal. **The Best Photos from Bad Bunny's Historic Puerto Rico Residency**. Billboard, 14 jul. 2025. Disponível em:
<<https://www.billboard.com/photos/the-best-photos-from-bad-bunnys-historic-puerto-rico-residency-1236021200/13-02-night-1-bad-bunny-pr-residency-pr-credit-cheery-viruet-006-2025-billboard-1548/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

CARUSO, Catherine; MCEVOY, Colin. **Bad Bunny: How the Puerto Rican Singer Became a Global Sensation**. Biography.com, [s.d]. Disponível em:
<<https://www.biography.com/musicians/bad-bunny>>. Acesso em: 29 nov. 2025.

CAULFIELD, Keith. **Bad Bunny's "Debí Tirar Más Fotos" Hits No. 1 on Billboard 200 Chart**. Billboard, 19 jan. 2025. Disponível em:
<<https://www.billboard.com/music/chart-beat/bad-bunny-debi-tirar-mas-fotos-number-one-billboard-200-chart-1235878970/>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CLARIDAD. **Claridades: La Mordaza**. Claridad, 10 out. 2019. Disponível em:
<<https://claridadpuertorico.com/claridadesla-mordaza/>>. Acesso em: 29 mai. 2025.

CORDARO, Aline Carlin. **Bad Bunny revela as histórias por trás de “Debí Tirar Más Fotos”**. Rolling Stone Brasil, 11 jan. 2025. Disponível em: <<https://rollingstone.com.br/musica/bad-bunny-revela-as-historias-por-tras-de-debi-tirar-mas-fotos/>>. Acesso em: 2 set. 2025.

DELGADO, Sara. **Bad Bunny’s DTMF: The Meaning Behind His Most Political Lyrics About Puerto Rico**. Teenvogue, 17 jan. 2025. Disponível em: <<https://www.teenvogue.com/story/bad-bunny-debi-tirar-mas-fotos-political-lines-explained>>. Acesso em: 18 nov. 2025.

DISCOVER PUERTO RICO. **Research Update: Puerto Rico Tourism Reaches \$18B Economic Impact in 2024**. Discover Puerto Rico, 11 ago. 2025. Disponível em: <discoverpuertorico.com/industry/research/research-update-puerto-rico-tourism-reaches-18b-economic-impact-2024/2025-08-11>. Acesso em: 20 out. 2025.

DISCOVER PUERTO RICO. **THE VEJIGANTE MASK: A Symbol of Puerto Rican Heritage**. Discover Puerto Rico, [s.d]. Disponível em: <<https://www.discoverpuertorico.com/article/vejigante-mask-symbol-puerto-rican-heritage>>. Acesso em: 18 nov. 2025.

DOMINGUEZ, Luis F. **Eugenio María de Hostos: Puerto Rico’s Architect of Liberation**. Homeschool Spanish Academy, 28 dez. 2021. Disponível em: <<https://www.spanish.academy/blog/eugenio-maria-de-hostos-puerto-ricos-architect-of-liberation>>. Acesso em: 18 nov. 2025.

DOXOINSIGHTS. **2025 U.S. Household Bill Pay Report**. DoxoINSIGHTS, 2025. Disponível em: <https://www.doxo.com/wp-content/uploads/2025/04/doxoINSIGHTS_2025_U.S._Household_Bill_Pay_Report.pdf>. Acesso em 28 nov. 2025.

EL OBSERVADOR. **El potente mensaje de apoyo a los inmigrantes en EEUU que lanza Bad Bunny en el videoclip de “NUEVAYoL”**. El Observador, 7 jul. 2025. Disponível em: <<https://www.elobservador.com.uy/estados-unidos/bbc-news-mundo/el-potente-mensaje-apoyo-a-los-inmigrantes-eeuu-que-lanza-bad-bunny-el-videoclip-nuevayol-n6007504>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

EL PAIS. **BAD BUNNY alza la voz por los inmigrantes en video de “Nuevayol”**. El Pais, 4 jul. 2025. Disponível em: <<https://www.elpais.hn/bad-bunny-alza-la-voz-por-los-inmigrantes-en-emotivo-video-de-nuevayol/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

EXPOSITO, Suzy. **At Home With Bad Bunny**. i-d.co, 10 set. 2025. Disponível em: <<https://i-d.co/article/bad-bunny-puerto-rico-residency-issue-375-cover/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS. **Gross Domestic Product for Puerto Rico**. Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), 2024. Disponível em: <fred.stlouisfed.org/series/NYGDPMKTPCDPRI>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERNÁNDEZ, Stefanie . **A Day in the Life of Bad Bunny, Introverted Superstar**. Pitchfork, 5 mar. 2020. Disponível em:

<<https://pitchfork.com/features/interview/bad-bunny-yhlqmdlg-interview>>. Acesso em: 29 set. 2025.

FREYRE, Gilberto. **Casa-grande & Senzala**. 51. ed. São Paulo: Global Editora, 1 jan. 2006.

G1. **Como EUA Tomaram O Havá Para Torná-Lo Um Posto Estratégico**. G1, 29 mar. 2025. Disponível em:

<g1.globo.com/mundo/noticia/2025/03/29/como-eua-tomaram-o-havai-para-torna-lo-um-posto-avancado-de-seguranca-nacional.ghtml>. Acesso em 9 nov. 2025.

GO HAWAII. **Hawaiian History**. Go Hawaii, 8 mar. 2019. Disponível em:

<www.gohawaii.com/hawaiian-culture/history>. Acesso em 9 nov. 2025.

GOMEZ, Shirley. **Bad Bunny recreates 'Lunch Atop a Skyscraper' photo in 'SNL' performance tribute**. Hola!, 19 mai. 2025. Disponível em:

<<https://www.hola.com/us/entertainment/20250519832812/bad-bunny-recreates-lunch-atop-a-skyscraper-photo-snl/>>. Acesso em: 20 out. 2025.

GRAULAU, Bianca. **What U.S. Occupation Did to Hawai'i**. 2023. 10min 0s, color. Canal da autora. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=NO83K8s8dnk>>. Acesso em: 28 nov. 2025.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 12. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2020. Tradução de: Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro.

HIPLATINA. **Bad Bunny's "Nuevayol" Video Was Directed by a Bronx-Born Latina**.

HipLatina, 9 jul. 2025. Disponível em: <<https://hiplatina.com/bad-bunny-nuevayol-video/>>. Acesso em: 2 set. 2025.

HOLPUCH, Amanda; SMITH, David. **Trump Attacks Puerto Rico Mayor: "They Want Everything Done for Them"**. The Guardian, 30 set. 2017. Disponível em:

<www.theguardian.com/world/2017/sep/30/donald-trump-attacks-puerto-rico-mayor-carmen-yulin-cruz>. Acesso em: 20 out. 2025.

HUSSEY, Allison. **Bad Bunny Shares Documentary About Puerto Rico With New Video for "El Apagón"**. Pitchfork, 16 set. 2022. Disponível em:

<<https://pitchfork.com/news/bad-bunny-shares-documentary-about-puerto-rico-with-new-video-for-el-apagon-watch/>>. Acesso em: 16 out. 2025.

INFOBAE. **RICKY MARTIN, "RESIDENTE" y Bad Bunny encabezaron una marcha histórica en Puerto Rico**. Infobae, 18 jul. 2019. Disponível em:

<<https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2019/07/18/ricky-martin-residente-y-bad-bunny-encabezaron-una-marcha-historica-en-puerto-rico/>>. Acesso em: 29 set. 2025.

IVO, Diego. **Storytelling: o que é, como usar, técnicas e exemplos**. Conversion, 3 jan. 2024.

Disponível em: <<https://www.conversion.com.br/blog/storytelling-o-que/>>. Acesso em 27 nov. 2025.

JIMENEZ, Gonzalo. **Política anti-imigrantes de Trump tirou EUA da rota de shows de Bad Bunny**. CNN Brasil, 11 set. 2025. Disponível em:

<<https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/politica-anti-imigrantes-de-trump-tirou-eua-da-rota-de-shows-de-bad-bunny/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

JOFFELY, Soraia. **Bad Bunny Quebra Recorde Do Amazon Music Com Transmissão de Show Em Porto Rico; Saiba Qual**. Tracklist, 21 set. 2025. Disponível em: <tracklist.com.br/bad-bunny-quebra-recorde-do-amazon-music-com-transmissao-de-show-em-porto-rico-saiba-qual/>. Acesso em: 28 nov. 2025.

KISHORE, Nishant, *et al.* **Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria**. *New England Journal of Medicine*, vol. 379, no. 2, 12 jul. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1056/nejmsa1803972>>. Acesso em: 26 nov. 2025.

LABOY, Roberto Gutiérrez. **A Filosofia Educativa de Eugenio María de Hostos**. *Revista Brasileira de Educação*, vol. 16, no. 46, abr. 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s1413-24782011000100004>>. Acesso em: 18 nov. 2025.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura: um conceito antropológico**. 14. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

LEAL, Bárbara Barreiro. **A música se tornou uma arma de luta para contar a história e moldar o futuro da América**. *Jacobin Brasil*, 17 fev. 2025. Disponível em: <<https://jacobin.com.br/2025/02/a-musica-se-tornou-uma-arma-de-luta-para-contar-a-historia-e-moldar-o-futuro-da-america/>>. Acesso em: 16 out. 2025.

LEON, Barbara Barreiro. **Cultural Identity, colonialism, and gentrification in Puerto Rico: Bad Bunny's El Apagón as a case study**. *IASPM Journal*, 2025, v. 15, n. 1, p. 151-164. Disponível em: <https://iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/view/1397/2067>. Acesso em: 16 out. 2025.

MARCOS, Coral Murphy. **Dia Mundial dos Sapos: espécies ameaçadas de extinção em Porto Rico receberam uma "ajudinha" do cantor Bad Bunny**. *Nationalgeographicbrasil.com*, 19 mar. 2025. Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2025/03/dia-mundial-dos-sapos-especies-ameacadas-de-extincao-em-porto-rico-receberam-uma-ajudinha-do-cantor-bad-bunny>>. Acesso em: 16 out. 2025.

MARCOS, Coral Murphy; MAZZEI, Patricia. **Tax Breaks Are Driving a Rush to Buy Property in Puerto Rico**. *The New York Times*, 31 jan. 2022. Disponível em: <www.nytimes.com/2022/01/31/us/puerto-rico-gentrification.html>. Acesso em: 28 nov. 2025.

MEDINA, Midelys Resto. **Bad Bunny lo mencionó y la UPR lo protegió: La historia del sapo concho**. *UPRA – Universidade de Porto Rico, Biología UPR*, 9 abr. 2025. Disponível em: <<https://upra.edu/blog/2025/04/09/la-historia-del-sapo-concho/>>. Acesso em: 16 out. 2025.

MELÉNDEZ-BADILLO, Jorell. **Puerto Rico: A National History**. Versão 1.0. Princeton University Press, 2 abr. 2024. ISBN 9780691231273.

NATIONAL Hurricane Center. **Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale**. National Oceanic and Atmospheric Administration, 2012. Disponível em: <nhc.noaa.gov/aboutsshws.php>. Acesso em: 26 nov. 2025

NEIRA, Pablo de Llano. **Trump joga rolos de papel para vítimas do furacão Maria em Porto Rico**. El País, 3 out 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/03/internacional/1507056769_135455.html>. Acesso em: 21 nov. 2025.

OLMO, Guillermo D. **Havaí: Como EUA Tomaram Arquipélago Para Torná-Lo Posto Avançado de Segurança Nacional**. BBC News Mundo, 29 mar. 2025. Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/articles/c1enw8xxdlxo>. Acesso em: 9 nov. 2025.

ORAZEM, Eloá. **Como a resistência no Havaí reviveu uma cultura à beira da extinção**. Brasil de Fato, 23 dez. 2021. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2021/12/23/como-a-resistencia-no-havai-reviveu-uma-cultura-a-beira-da-extincao/>>. Acesso em: 9 nov. 2025.

ORDONIO, Cassie. **A tale of 2 islands: Bad Bunny song about Hawai‘i sends a message to Puerto Rico**. Hawai‘i Public Radio, 30 jan. 2025. Disponível em: <<https://www.hawaiipublicradio.org/local-news/2025-01-30/bad-bunny-song-about-hawaii-sends-a-message-to-puerto-rico>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

ORTIZ, Miguel López. **Tego Calderón - Fundación Nacional Para La Cultura Popular**. Fundación Nacional Para La Cultura Popular, 6 fev. 2021. Disponível em: <prpop.org/biografias/tego-calderon/>. Acesso em 27 nov. 2025.

PINOTTI, Fernanda. **Bad Bunny quebra recorde da Amazon Music com live de show em Porto Rico**. CNN Brasil, 21 set. 2025. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/bad-bunny-quebra-recorde-da-amazon-music-com-live-de-show-em-porto-rico/>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

PRISA GROUP. **About Us - PRISA Group**. PRISA Group, 24 mar. 2014. Disponível em: <www.prisagroup.com/about-us/#About%20Us>. Acesso em: 28 nov. 2025.

RAMOS, Rafael. **Em “WELTiTA”, Bad Bunny critica privatização e exalta praias de Porto Rico**. Rede Fan FM, 26 ago. 2025. Disponível em: <<https://redefanfm.com.br/em-weltita-bad-bunny-critica-privatizacao-e-exalta-praias-de-porto-rico/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

RIVERA, José. **Short-Term Rentals in Puerto Rico Estimated at 25,000 Units**. El Nuevo Día, 28 jan. 2024. Disponível em: <elnuevodia.com/english/news/story/short-term-rentals-in-puerto-rico-estimated-at-25000-units/>. Acesso em: 20 out. 2025.

RODRÍGUEZ, Andrés. **El sapo concho, el tímido protagonista del nuevo disco de Bad Bunny y un símbolo de resistencia en Puerto Rico**. El País, 25 jan. 2025. Disponível em: <<https://elpais.com/america-futura/2025-01-25/el-sapo-concho-el-timido-protagonista-del-nuevo-disco-de-bad-bunny-y-un-simbolo-de-resistencia-en-puerto-rico.html>>. Acesso em: 16 out. 2025.

RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ, Jorge. **From Jíbaro Hats to Protest Imagery, We're Unpacking Every Symbol in Bad Bunny's "LA MuDANZA"**. We Are Mitú, 11 mar. 2025. Disponível em:
<<https://wearemitu.com/wearemitu/entertainment/bad-bunny-resistance-history-la-mudanza>>. Acesso em: 18 nov. 2025.

ROVIRA, Carlos. **Remember the October 25,1977 Puerto Rican takeover of the STATUE OF LIBERTY**. carlitoboricua, 17 out. 2024. Disponível em:
<<https://carlitoboricua.blog/2024/10/17/remember-the-october-251977-puerto-rican-takeover-of-the-statue-of-liberty/#:~:text=On%20October%2025%2C%201977%2C%20a,located%20in%20New%20York%20Harbor>>. Acesso em 20 out. 2025.

SANTOS, Maria Ferreira. **Efeito Bad Bunny: como turnê do cantor movimentou milhões de dólares na economia de Porto Rico**. Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC, 20 set. 2025. Disponível em:
<<https://timesbrasil.com.br/mundo/efeito-bad-bunny-como-turne-do-cantor-movimentou-milhoes-de-dolares-na-economia-de-porto-rico/>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **A produção social da identidade e da diferença**. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). *Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais*. 15. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014. p. 73-102.

TAKRUKI, Dena. **Puerto Rico's Vieques still reels from decades of US Navy bombing**. Al Jazeera, 1 jul. 2019. Disponível em:
<<https://www.aljazeera.com/features/2019/7/1/puerto-ricos-vieques-still-reels-from-decades-of-us-navy-bombing>>. Acesso em 25 nov. 2025.

THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS. **New Census Data Confirms More Native Hawaiians Reside on the Continent than in Hawai'i**. The Office of Hawaiian Affairs (OHA), 25 set. 2023. Disponível em:
<www.oha.org/news/new-census-data-more-native-hawaiians-reside-continent/>. Acesso em: 28 nov. 2025.

VEJA. **Trump rejeita que 3.000 pessoas tenham morrido em Porto Rico por furacão**. Veja, 13 set. 2018. Disponível em:
<<https://veja.abril.com.br/mundo/trump-rejeita-que-3-000-pessoas-tenham-morrido-em-porto-rico-por-furacao/>>. Acesso em: 21 nov. 2025.

WILLISON, Charley E, *et al.* **Quantifying Inequities in US Federal Response to Hurricane Disaster in Texas and Florida Compared with Puerto Rico**. BMJ Global Health, vol. 4, no. 1 jan. 2019. Disponível em: <gh.bmj.com/content/4/1/e001191>. Acesso em: 20 out. 2025.